

1998-2002 Yılları Arasında İstanbul'daki Erişkin Otopsilerinin Histopatolojik İncelenmesi

Işıl Pakiştir*, Ferah Karayel*, Arzu Akçay Turan*, Sermet Koç**, M.Akif İnanıcı***

Özet:

Amaç: Tıp bilimindeki hızlı gelişime, her gün yeni katılan laboratuvar ve görüntüleme tekniklerine karşın otopsi; bilgi toplama ve aktarmadaki önemini halen korumaktadır.

Yöntem: Bu çalışmada İstanbul'da Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde 1998-2002 yıllarında otopsi yapılan 14647 adet olgudan, histopatolojik inceleme yapılan 18 yaş ve üzeri 5616 olgu, yaş, cinsiyet, ölüm nedenleri, iç organ patolojileri ve histopatolojik değerlendirmenin ölüm nedeninin belirlenmesine katkısı açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular:Olgularımızda Erkek/Kadın oranı 4,3/1'dir. Olgular histopatolojik değerlendirmenin ölüm nedeninin belirlenmesine olan katkısı açısından incelendiğinde 2188 olguda (%38,97) histopatolojik değerlendirme direkt ölüm nedenini ortaya koymada belirleyici rol oynamakta, 2414 olguda (%42,98) ise ölüm nedenini açıklamada destekleyici rol oynamaktadır. Altıyüzotuzdört (%11,28) olguda histopatolojik bulgular tanı açısından belirleyici bir önem taşımamaktadır. Üçyüzseksen (%6,77) olguda ise histopatolojik, toksikolojik incelemeye karşın sonuç elde edilmemiştir. Olgularda ölüm nedenleri değerlendirildiğinde birinci sırayı 1277 olgu ile (%58,36) kardiyovasküler hastalıklar almaktadır. Ölüm nedenleri açısından baktığımızda ikinci büyük grubu solunum sistemi hastalıkları oluşturmaktadır. Bu grupta olgu sayısı 378 (%17,27)'dir. Bunların dışında enfeksiyon hastalıkları ve serebrovasküler hastalıklar ölüm nedenleri açısından diğer önemli gruplardır.

Sonuç: Histopatolojik inceleme, temel ölüm nedenlerinin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir.

Anahtar kelimeler: Otopsi, histopatolojik inceleme, adli tıp.

Otopsi, tıp bilimindeki hızlı gelişime, her gün yeni katılan laboratuvar ve görüntüleme tekniklerine karşın, bilgi toplama ve aktarmadaki önemini halen korumaktadır (1).

Otopsi, tüm detayları ile açıklanmış kapsamlı bir klinik, fizik ve laboratuvar muayenenin etkinliğinin kontrolünü sağlar. Ayrıca patolojik olayların ortaya çıkarılması, bunların klinik ve anamnez ile ilişkisinin saptanması ve bu değişikliklerin nedenlerinin ortaya konulması kesin olarak otopsi ile mümkün olabilmektedir (2). Tıbbi ve adli uygulamaların ülkeden ülkeye değişmesine rağmen otopsiler ülkemizde klinik ve adli amaçlı otopsiler olmak üzere iki şekildedir. Adli otopsi; suçla ilişkili, doğal

olmayan şüpheli ani ölümlerin araştırılması için yasal otoritenin direktifinde uygulanır (3,4). Klinik otopsi ise hastalıkların gelişimi, komplikasyonları ve diğer hastalıklarla ilişkilerinin araştırılmasında eğitimsel bir rol oynar. Ayrıca epidemiyolojik araştırmalar için de güvenilir bir veri havuzudur (2).

Çalışmada amacımız; Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinde 1998-2002 yılları arasında histopatolojik değerlendirme yapılan ve erişkin yaş grubuna ait (18 yaş ve üzeri) otopsi olgularında ölüm nedenlerini organ sistemlerine göre sınıflamak, yıllar içerisindeki değişimleri sorgulamak, histopatolojik incelemenin ölüm nedeni belirlenmesindeki önemi ve adli karar mekanizmasındaki yerini ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem

1998- 2002 yılları arasında Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde yapılan 14647 adet otopsi raporu yeniden incelenerek, histopatolojik

*Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu

**İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp ABD

*** Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp ABD

Yazışma Adresi: Dr. Işıl Pakiştir

Adli Tıp Kurumu, Yenibosna – İSTANBUL

Tablo I: Histopatolojik değerlendirme sonuçlarının yıllara göre ölüm nedenleri ile ilişkileri

	1998 n=1073	1999 n=1066	2000 n=971	2001 n=1263	2002 n=1243	Toplam
*Direktölüm nedeni	488 (%45,48)	425 (%39,87)	369 (% 38,02)	438 (% 34,67)	468 (%37,66)	2188 (%38,97)
**Destekleyici Nonspesifik bulgular	427 (%39,79)	420 (%39,39)	427 (% 43,97)	568 (% 44,97)	572 (%46,02)	2414 (%42,98)
Negatif	92 (%8,57)	111 (%10,42)	86 (%8,85)	179 (% 14,18)	166 (%13,35)	634 (%11,28)
	66 (%6,16)	110 (%10,32)	89 (%9,16)	78 (%6,18)	37 (%2,97)	380 (%6,77)

*Histopatolojik inceleme belirleyici rol oynamakta

**Histopatolojik inceleme destekleyici rol oynamakta

Tablo II: Yıllara göre histopatolojik bulgularla direkt ölüm nedeni saptanan olguların ölüm nedenlerinin sınıflandırılması

	1998	1999	2000	2001	2002	Toplam
Kardiyovasküler Hastalık	267 (%54,71)	254 (%59,77)	226 (%61,25)	254 (%57,99)	276 (%58,97)	1277 (%58,36)
Solunum Sistemi Hastalıkları	97 (%19,87)	82 (%19,29)	58 (%15,72)	67 (%15,29)	74 (%15,82)	378 (%17,27)
Serebrovasküler Hastalıklar	33 (%6,77)	23 (%5,42)	17 (%4,61)	33 (%7,54)	27 (%5,77)	133 (%6,07)
Malignite	14 (%2,87)	11 (%2,58)	15 (%4,07)	15 (%3,43)	16 (%3,41)	71 (%3,26)
İnfeksiyon	18 (%3,68)	10 (%2,36)	9 (%2,44)	12 (%2,74)	11 (%2,35)	60 (%2,75)
Elektrik Çarpması	40 (%8,19)	33 (%7,76)	26 (%7,05)	35 (%7,99)	43 (%9,19)	177 (%8,08)
Siroz	6 (%1,22)	8 (%1,88)	3 (%0,81)	3 (%0,68)	2 (%0,42)	22 (%1,01)
Açılığa Bağlı Komplikasyonlar	-	-	-	15 (%3,43)	11 (%2,35)	26 (%1,19)
Mantar İntoksikasyonu	10 (%2,09)	-	8 (%2,16)	1 (%0,23)	5 (%1,07)	24 (%1,09)
Koroziv Madde İntoksikasyonu	2 (%0,40)	3 (%0,70)	3 (%0,81)	3 (%0,68)	3 (%0,65)	14 (%0,64)
Diğer	1 (%0,20)	1 (%0,24)	4 (%1,08)	-	-	6 (%0,28)
Toplam	488	425	369	438	468	2188

değerlendirme yapılan 18 yaş ve üzeri 5616 olgu çalışmaya alınmıştır.

Bu döneme ait otopsi raporlarında histopatolojik inceleme yapılan olgular yaş, cinsiyet dağılımı, ölüm nedenleri, iç organ patolojileri ve histopatolojik değerlendirmenin ölüm nedeninin belirlenmesine katkısı açısından incelenmiştir. Histopatolojik inceleme yapılan 5616 olgu histopatolojinin ölüm nedenine katkısı açısından 3 ana gruba ayrılmıştır. Birinci grupta histopatolojik bulgular olayın sebebini, karakterini, kronolojik patogenezi açıklamada belirleyici rol oynamaktadır. İkinci grupta, histopatolojik bulgularla direkt ölüm nedenini açıklamamakla birlikte olayın aydınlatılmasında destekleyici rol oynamaktadır. Travmaya bağlı hastanede yatış hikayesi olan olgular, suda boğulma olguları, ameliyat komplikasyonları, travmaya bağlı yağ embolisi olguları, yanığa

bağlı ölümler bu grup içinde değerlendirilmiştir. Üçüncü grupta ise histopatolojik bulgularla hiperemi, ateletazi, amfizem gibi tanı konulmasında önemli bir role sahip olmayıp nonspesifiktir. Karbonmonoksit zehirlenmeleri ve intoksikasyonlar bu grup içinde ele alınmıştır.

Toksikolojik ve histopatolojik incelemeye rağmen ya da çürüme nedeni ile ölüm sebebi belirlenemeyen olgular ayrı olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular

Olguların cinsiyete göre dağılımı (n=5616) %19'u kadın, %81'i erkek ve E/K oranı 4.3/1'dir. Olguların yaş gruplarına göre dağılımı; 17-29 yaş arası 1411 (%25.2), 30-39 yaş arası 1143 (%20.3), 40-59 yaş arası 1996 (%35.5) ve 60 yaş ve üzeri 1066 (%19)'dur. Olguların yıllara göre dağılımı ise; 1998'den 2002'ye sırasıyla

1073,1066, 971, 1263 ve 1243'dür. Olguların histopatolojik değerlendirme sonuçlarının yıllara göre ölüm nedenleri ile olan ilişkileri Tablo I'dedir. Buna göre 2188 olguda (%38,97) histopatolojik değerlendirme, direkt ölüm nedenini ortaya koymada belirleyici rol oynamakta; 2414 olguda (%42,98) ise ölüm nedenini açıklamada destekleyici rol oynamaktadır. Altıyüzotuzdört (%11,28) olguda histopatolojik bulgular tanı açısından belirleyici bir önem taşımamaktadır. Üçyüzseksen 380 (%6,77) olguda histopatolojik ve toksikolojik incelemeye rağmen ya da çürüme nedeni ile sonuç elde edilememiş ve bu tür otopsiler negatif olarak değerlendirilmiştir. Yıllara göre histopatolojik bulgularla direkt ölüm nedeni saptanan olguların ölüm nedenlerinin sınıflandırılması Tablo II'de görülmektedir. Olgularda ölüm nedenleri değerlendirildiğinde birinci sırayı 1277 olgu ile (%58,36) kardiyovasküler hastalıklar almaktadır. Kalp damar hastalıklarının da en büyük grubunu iskemik kalp hastalıkları oluşturmaktadır (n=1150,%90,06). (Tablo III)

Myokardit olgularımızın %1,10'unu (14 olgu) oluşturmaktadır. 2002 yılında sadece 2 olguda (%0,16) kardiyomyopati saptanmıştır. Bunlardan biri dilate, diğeri hipertrofik kardiyomyopati olarak değerlendirilmiştir. Yine 2002 yılında 5 vakada (% 0,39) kapak hastalığı saptanmış olup, bunlardan 2'si geçirilmiş endokardit, ikisi ileri mitral darlığı, biri de subvalvüler aortik stenoz'dur. (Tablo III)

Tablo III: Kardiyovasküler hastalıkların sayı ve oranları

Kalp- Damar Hastalıkları	
İskemik Kalp Hastalığı	1150 (%90,06)
Akut Myokard İnfarktüsü	68 (%5,32)
Aort Anevrizma Ruptürü	37 (%2,89)
Myokardit	14 (%1,10)
Kapak Hastalıkları	5 (%0,39)
Kardiyomyopati	2 (%0,16)
Miksoma	1(%0,08)
Toplam	1277

Otuzyedi olguda (%2,89) aort anevrizması ruptürüne bağlı kalp tamponadı saptanmıştır. Aort anevrizmalarının 8'i diskan anevrizma şeklindedir.

Sadece 1 olguda (% 0,08) atrial miksoma saptanmıştır. Kardiyovasküler hastalıkların sayı ve oranları tablo III'de görülmektedir. Ölüm nedenleri açısından baktığımızda ikinci büyük grubu solunum sistemi hastalıkları oluşturmaktadır.

Tablo IV: Solunum sistemi hastalıklarının yıllara göre dağılımı

Solunum Sistemi Hastalıkları	
Pnömoni	259 (% 68,52)
Tüberküloz	91 (%24,08)
Erişkinin Sıkıntılı Solunum Sendromu	9 (%2,39)
Kronik Akciğer Hastalıkları	13 (%3,43)
Tüberküloz ve Bakteriel pnömoni	6 (%1,58)
Toplam	378

Bu grupta olgu sayısı 378 (%17,27)'dir. Burada da 259 (%68,52) olgu ile pnömoniler, ölçüme neden olan ensik nedendir. Bunu 91 olgu ile (%24,08) akciğer tüberkülozu izlemektedir. Diğer bir grubu da 13 (%3,43) olgu ile kronik akciğer hastalıkları oluşturmaktadır. Özellikle yoğun bakım hastalarında saptadığımız Erişkinin Sıkıntılı Solunum Sendromunun mikroskobik göstergesi olan diffü alveol epitel zararı olgularımızın %2,39'unu (9 olgu) oluşturmaktadır. Altı olguda (% 1,58) akciğer tüberkülozuna sekonder bakteriel pnömoni saptanmış olup, pnömoni olgularından 2'si 1998 yılında AIDS'li 2 olguda saptanan pnömosistis carini pnömonisi'dir. Solunum Sistemi hastalıklarının yıllara göre dağılımı tablo IV'de görülmektedir.

Tablo V: Akciğer enfeksiyonları dışı enfeksiyon hastalıkları

İnfeksiyon Hastalıkları	
Santral Sinir Sistemi İnfeksiyonları	31 (% 51,67)
Peritonit	15 (%25)
Akut pankreatit	13 (%21,67)
Akut piyelonefrit	1 (%1,66)
Toplam	60

Akciğer enfeksiyonları dışı enfeksiyon hastalıklarından ölen olgu sayısı 60 (% 2,75)'tir. Bunlar içinde de en büyük oranı santral sinir sistemi enfeksiyonları oluşturmaktadır (%51,67). Santral sinir sistemi enfeksiyonları içinde toplam 4 olguda kuduza bağlı viral ensefalit tespit edilmiştir. Yine 1998-2002 yılları arasında toplam 4 olguda prion hastalığı (Jacob Crutzfeld) saptanmıştır. Enfeksiyonlar içindeki diğer ölüm nedenleri peritonit 15(% 25), akut hemorajik pankreatit 13 (% 21,67), ve akut piyelonefrit (% 1,66) olarak saptanmıştır. Serimizde, sadece bir olguda akut piyelonefrit direkt ölüm nedenidir. Akciğer dışı enfeksiyon hastalıkları Tablo V'de görülmektedir. Seride diğer geniş bir olgu grubunu maligniteye bağlı ölümler

oluşturmaktadır. Bunların içerisinde de en sık akciğer kanserine bağlı ölümlere rastlanmıştır. (41 olgu, % 57, 75). Gastrointestinal ve genitoüriner sisteme ait maligniteler ise ikinci sıklıktadır (23 olgu, %32, 39). Malignitelerin sistemlere göre dağılımı tablo VI'da görülmektedir.

Tablo VI: Malignitelerin sistemlere göre dağılımı

Sistemler	Maligniteler
Solunum Sistemi	41 (% 57,75)
Genitoüriner Sistem	12 (%16,90)
Gastrointestinal Sistem	11 (%15,49)
Santral Sinir Sistemi	5 (%7,04)
Yumuşak Doku	1 (%1,41)
Hematoloji	1 (%1,41)
Toplam	71

Yirmiiki olguda (%1,01) siroza bağlı karaciğer yetmezliği sonucu ölüm tespit edilmiştir. Toplam 24 olguda (%1,09) mantar zehirlenmesine bağlı farklı derecelerde karaciğer parankim nekrozu görülmüştür. 14 olguda (% 0,64) koroziv madde alınımına bağlı gastrointestinal ve solunum sisteminin farklı bölgelerinde nekrotizan iltihap saptanmıştır. 2001-2002 yıllarına ait uzun süreli açlığa bağlı komplikasyonlar sonucu ölen toplam 26 olgu (% 1,19) mevcuttur.

Tartışma

Adli patolojinin temel uygulamalarından biri olan otopsi tarihsel olarak tıbbın gelişimine önemli katkılar sağlamış ve tıba pek çok açıdan hizmet etmiştir (1,5).

Tıbbi otopsi hastalıkların gelişimi, komplikasyonları ve diğer hastalıklarla ilişkilerinin anlaşılmasında eğitimsel bir rol oynadığı gibi, epidemiyologlar için de bir veri havuzu oluşturmaktadır (2,6,7). Adli otopsi ise suç unsuru olan, doğal olmayan şüpheli ve ani ölümlerin araştırılmasında rol oynamaktadır (4). Otopsiyelerden elde edilen veriler, bilimsel araştırmalar için de temel oluşturmaktadır. Konjenital hastalıkların belirlenmesi, infeksiyon hastalıklarının ve tümörlerin tanısı, kardiyovasküler hastalıkların patolojileri, ilaç ve kimyasal toksik ajanların doku üzerine etkilerinin araştırılması otopsinin kapsadığı alanlardır (7,8).

Bu çalışmada histopatolojik inceleme yapılan 5616 olgunun 4563'ü erkek (%81,2), 1053'ü kadın (%18,8) olup, E/K oranı 4,3/1'dir. Bu oran yurtiçi ve yurtdışı pek çok çalışmanın sonuçları ile uyumludur (9-14).

Çalışmada olgu dağılımının özellikle 40-59 yaş grubu ve bunu takiben 17-29 yaş grubunda yoğunlaştığı dikkati çekmektedir.

Otopsi olgularında klinik tanı ile postmortem tanı arasındaki uyum ve farklılıklar pek çok çalışmada araştırılmıştır. King ve ark. bu iki tanı arasındaki uyumsuzluğun klinik otopsielerde %20 60 arasında değiştiğini bildiren farklı çalışmalar olduğunu vurgulamışlardır. (8) Bu yüksek oranlar da otopsinin günümüzde önemini hala koruduğunu göstermektedir.

Bu araştırmadakine benzer bir yöntem ile histopatolojik bulguların özellikle ölüm nedeninin saptanmasına sağladığı katkıları araştıran çalışmaya rastlanmamıştır. Zaitoun ve ark. klinik otopsi kapsayan çalışmalarında %70 otopsi olgusunda ölüm nedeninin makroskopik ve histolojik incelemelere dayanarak saptandığını bildirmektedir. (15) Çalışmamızda histopatolojik inceleme yapılan 5616 olgunun 2188'inde (%39) patolojik değerlendirme ölüm nedenini açıklamaktadır. İkibindörtüyüzdört olguda (%43) ise ölüm nedeninin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Bizim çalışmamızda patolojik değerlendirme ile ölüm nedenini açıkladığımız olgu oranının Zaitoun ve ark'nın (15) çalışmalarına göre düşük oluşunun nedeni otopsi olgularımızın tamamının klinik değil adli olgular oluşudur. Adli otopsieler açısından baktığımızda olguların büyük bölümünde (%82) histopatolojik inceleme ölüm nedeninin saptanmasında ya direkt etkilidir ya da yardımcı olmaktadır. Bu nedenle histopatolojik inceleme adli karar mekanizmasında önemli bir yere sahiptir.

Yıllar arasında ölüm nedenlerine ve histopatolojik bulguların ölüm nedeninin saptanmasına sağladığı katkıya baktığımızda herhangi bir farklılık yoktur.

Olgularımızın ölüm nedenlerine bakıldığında birinci sırayı 1277 olgu ile (%22,73) kardiyovasküler hastalıklar (KVH) almaktadır. Patolojik inceleme ile ölüm nedenini saptadığımız grup içinde ise KVH %58,36 oranındadır. KVH'nın da en büyük grubunu iskemik kalp hastalıkları (%90,06) oluşturmaktadır. Burrows çalışmasında KVS hastalıkları nedeni ile ölüm oranı %29,4, Landefeld ve ark'nın çalışmasında ise bu oran %21 olarak bildirilmektedir. (16, 17) Her iki çalışmada da çalışmamıza benzer biçimde, kardiyovasküler hastalıklar içinde iskemik kalp hastalıkları birinci sırada yer almaktadır.

Ölüm nedenleri açısından ikinci büyük grubu 378 olgu ile (%17,27) solunum sistemi hastalıkları oluşturmaktadır. Bu grup içinde de pnömoniler; %68,52 oranı ile en sık olarak ölüme

neden olmaktadır. Ayrıca bu grupta %24,08 oranında saptanan akciğer tüberkülozu da ülkemiz için halen önemli bir sağlık sorununu yansıtmaktadır. Burrows (17) çalışmasında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranını %17 olarak bildirmektedir.

Çalışmamızda maligniteye bağlı ölümler %3,26 gibi düşük bir oranda karşımıza çıkmaktadır. Landefeld ve ark.'nın çalışmasında bu oran %30 olarak bildirilmiştir. (16) Serimizde bu oranın düşük oluşunun, ülkemizde bu tip olgulara sıklıkla tanı konulması nedeni ile adli otopsilere yansımaması ve bu tip otopsilerin üniversite hastanelerinin patoloji bölümlerinde yapılmasına bağlı olduğu düşünülebilir.

Toplam 4 olguda kuduza bağlı ensefalit saptanmıştır. Bu durum, kuduz enfeksiyonunun ülkemizde toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olduğunu göstermektedir.

2001-2002 yıllarında ülkemizdeki açlık grevleri ile ilgili olarak uzun süren açlığa bağlı 26 adet ölüm olgusu bulunmaktadır. Bu olgularda kesin ölüm nedeni ancak otopside histopatolojik incelemeler sonucu saptanabilmektedir.

Genellikle ev ve iş kazaları şeklinde karşılaşılan, olay yeri incelemelerini takiben, ancak makroskopik ve histopatolojik inceleme ile kesin tanı konulan elektrik çarpmaları toplam 177 (%8,08) olgu ile önemli bir ölüm nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak; histopatolojik inceleme, yukarıda tablolarda ayrıntılı olarak ortaya konulan temel ölüm nedenlerinin belirlenmesinde büyük öneme sahiptir. Ayrıca ölüm sebebini açıklamada destekleyici rol oynadığı durumlar ya da nonspesifik bulgular saptandığında dahi; yalnızca adli amaçlar için değil, klinik tanı ve tedavi ile olan ilişkilerin belirlenmesi açısından da önemli ipuçları taşımaktadır.

Histopathological Examinations of Adult Autopsies in Istanbul Between The Years 1998-2002

Abstract:

Aim: *Though there is a rapid progress in medical sciences, new laboratory and monitoring techniques are entering the scene every day, but autopsy still remains the most important tool in collecting and transferring information.*

Methods: *5616 histopathologically examined cases of age over 18 from entire 14647 autopsies performed at the Morgue Department of the Council of Forensic Medicine between the years 1998-2002 were studied according to distribution of age, sex, cause of death, pathology of internal organs, and contribution of histopathological examination to the determination of the cause of death was evaluated.*

Results: *Male/Female ratio of our cases is 4.3/1. Histopathological assessment is significant in determining the direct cause of death in 2188 cases (38.97%); and has a supporting role in explaining the cause of death in 2414 cases (42.98%). Histopathological findings are non-specific in diagnosis in 634 cases (11.28%), and no results can be obtained with histopathological and toxicological examination in 380 cases (6.77%). Considering the cause of death, cardiovascular diseases take the first place with 1277 cases (58.36%) and the second large group considering the causes of deaths consists of respiratory system diseases with 378 cases (17.27%).*

Conclusion: *Histopathological examination has great importance in the determination of basic causes of deaths.*

Key words: *Autopsy, histopatological examination, forensic pathology.*

Kaynaklar

1. McManus BM, Babul S. The autopsy. Anderson's Pathology'de Ed. Damjanov I, Linder J. 10. baskı .I. cilt St. Kouis, Mosby 1996:15-32.
2. Veress B, Alafuzoff I.A retrospective analysis of clinical diagnosis and autopsy findings in 3042 cases during two different time periods. Human Pathology 25:140-145, 1994.
3. Wood MJ, Guha AK. Declining clinical autopsy rates versus increasing medicolegal autopsy rates in Halifax, Nova Scotia. Why the difference? A historical perspective. Arch Pathol Lab Med 125:924-930, 2001.
4. Knight B. Forensic Pathology Second ed. Hodder Headline Group, London, Sydney, Auckland 1996:1-10.
5. Kaufman SR. Autopsy. A crucial component of human clinical investigation. Arch Pathol Lab Med 120:767-770, 1996.
6. Nemetz PN, Beard CM, Ballard DJ, et al. Resurrecting the autopsy: Benefits and recommendations. Mayo Clin Proc 64:1065-76, 1989.
7. İlvan Ş, Dervişoğlu S, Pakiş I, Akyıldız EÜ, Demirkesen C. İki farklı dönem ait otopsi materyelinin karşılaştırılması; 1705 olgunun analizi. Aile Hek Derg 2(1):24-28, 1998.
8. King DW. Potential of the autopsy. Arch Pathol Lab Med 108:439-443, 1984.
9. Özkök MS, Katkıcı U, Özkara E. Sivasta 1984-1993 yılları arasında adli otopsi ve ölü muayenesi yapılan olguların retrospektif incelenmesi. I. Adli Bilimler Kongresi 12-15 Nisan 1994, Adana. 230-232.
10. Middaugh J. Epidemiology of injuries in Northern areas. Artic Med Res 51:5-14, 1992.
11. Salaçin S. An analysis of the medicolegal autopsies performed in Adana, Turkey; in 1983-1988. Am J Forensic Med Pathol 12:191-193, 1991.

12. Smeeton WM, Judson JA, Synek BJ, et al. Deaths from trauma in Auckland;a one year study. NZ. Med J 100:337-340,1987.
13. SeWell CM, Becker TM, Wiggins CL, et al. Injury mortality in New Mexico's American Indians ,Hispanics and Non-Hispanic whites 1958 to 1982 West J Med 150:708-713,1989.
14. Ege B, Yemiřçigil A, Aktař EÖ, Koçak A. İzmir'de 1990-1994 yılları arasında otopsisı yapılan olguların incelenmesi. Adli Tıp Bülteni. 2(2):58-61,1997.
15. Zaitoun AM, Fernandez C. The value of histological examination of hospital autopsies: a quantative approach. Pathology 30(2):100-4,1998.
16. Landefeld SC, Chren MM, Myers A, Geller R, Robbins S, Goldman L. Diagnostic yield of the autopsy in a univercity hospital and a community hospital. N Engl J Med 318:1249-54,1988.
17. Burrows S. The postmortem examination. Scientific necessity or folly? Jama 233:441-443,1975.

Sivas İlinde Çocukluk Çağı İdrar Yolu Enfeksiyonlarında İdrar Kültür Sonuçları: İlk Tedavi Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Ayşegül Cebe* , Adnan Ayvaz** , Nazan Yıldız*** , Selma Çetinkaya****

Özet:

Amaç: Günümüzde bölgesel farklılık gösteren antibiyotik direnç oranları nedeniyle idrar yolu enfeksiyonunda (İYE) ampirik tedaviyi başlamak oldukça zorlaşmaktadır. Bu çalışmada Sivas ilinde bölgesel antibiyotik direncini saptamayı ve değişik yaş gruplarına göre farklılığı gözlemlemeyi amaçladık.

Yöntem: Sivas Numune Hastanesi pediatri polikliniğine üriner sistem yakınmalarıyla başvuran veya serviste yatarak İYE tanısı konan, idrar kültürlerinde üreme olan 150 çocuk çalışmaya alındı. Çalışmaya alınan hastalarda bilinen herhangi bir kronik hastalık ve sık tekrarlayan İYE öyküsü yoktu. Hastalar 1 yaş altı, 1-5 yaş arası ve 5 yaş üstü olmak üzere üç gruba ayrılarak üreyen patojenlerin sıklığı, kullanılan antibiyotiklere karşı gelişen direnç oranları açısından incelendi.

Bulgular: Hastaların yaşı 1 ay ile 180 ay arasında idi. Sırasıyla üreyen patojenler (*Escherichie coli*) % 88.7 (n=133), (*Klebsiella*) %6.7 (n=10), (*Proteus*) %3.3 (n=5) ve *Enterokok spp* %1.3 (n=2) idi. *E. coli*, *K. pneumonia* ve *P. mirabilis* için amoksisilin (%72,8), üreidopenisilinler (%42.4), 1. kuşak sefalosporinler (%46.4) ve ko-trimoksazole (%41.1) karşı direnç yüksek bulunurken; imipenem (%0.7), amikasin (%4.6) ve 3. kuşak sefalosporinlere (%13.7) karşı direnç düşük bulunmuştur. Yaş gruplarına göre bakıldığında Grup 1 (≤12 ay)'de netilmisin (%12), gentamisin (%12) ve seftriakson (%16) en etkin ajanlar iken, Grup 2 (12-60 ay)'de bunlara oral seçenek olarak sefuroksim aksetil (%21.7), Grup3' de ise nitrofurantoin (%10) eklenebilir.

Sonuç: Bölgemizde tüm yaş gruplarında ampirik tedavide seçilecek parenteral antibiyotikler aminoglikozidler ve 3. kuşak sefalosporinlerdir. Diğer çalışmalardan farklı olarak oral tedavide 0-1 yaş arası hastalarda ko-trimaksazol, 1-5 yaş arası hastalarda 2. kuşak sefalosporinler, 5 yaş üstü hastalarda ise nitrofrantoinin düşük direnç oranları nedeniyle seçilebileceği düşüncesindeyiz.

Anahtar kelimeler: İdrar yolu enfeksiyonu, üriner patojenler, antibiyotik direnci

Çocukluk çağının önemli bir morbidite sebebi olan idrar yolu enfeksiyonu (İYE) yaşamın ilk iki yılında belirgin hastalığa neden olur (1). Geç tanı ve uygunsuz tedavi sıklıkla uzun dönem renal hasara neden olabilmektedir (2). Çocukluk döneminde kızların %8'i, erkeklerin %2'si İYE geçirmektedir ve %30 ile %40 oranında 2 yıl içerisinde diğer bir atak bunu takip etmektedir (3).

Günümüzde İYE şüphesi olan tüm hastalarda tedaviye erken başlamak morbidite oranını azalttığı için ampirik antibiyotik tedavisi

başlanması önerilmektedir. Ancak etkisiz bir antibiyotik seçimi etkin olmayan bir tedaviye ve hayatın ileri dönemlerinde kronik böbrek yetmezliğine kadar gidebilecek böbrek skarı gelişimine neden olabilmektedir (4-6). Bilindiği gibi idrar yolu enfeksiyonlarında altın standart, antibiyotik tedavisi başlangıcından önce alınan idrar kültürü örneğidir (7). Bununla birlikte çocukluk döneminde İYE'na neden olan mikroorganizmaların antimikrobiyal direnç paterninin değişikliği ve artışı büyüyen bir problemdir. Direnç gelişmesinde sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının varlığı, daha önce hastaneye yatış öyküsünün bulunması, son aylar içinde çocukların antibiyotik tedavisi almış olmalarının etkisi yanı sıra profilaktik olarak geniş spektrumlu antibiyotiklerin verilmesi etkili olmaktadır (3). Yerel antimikrobiyal ilaç seçimine bağlı olarak bakteriyel patern ve direnç oranları bölgesel değişiklikler gösterebilmektedir. Farklı merkezler öncelikle kendi mikrobiyoloji laboratuvarlarının saptadığı idrar kültürü sonuçlarına

*Sivas Numune Hastanesi, Pediatri Kliniği, SİVAS

**Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Pediatri AD, SİVAS

***Sivas Numune Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, SİVAS

****Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıp Eğitimi AD, SİVAS

Yazışma Adresi: Yrd. Doç. Dr. Adnan Ayvaz
Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi
Pediatri AD, 58140 SİVAS

Tablo 1: Tüm yaş gruplarında idrarda üreyen bakterilere göre antibiyotik direnç oranları

Bakteriler -Antibiyotikler	Direnç Oranı (%)		
	E. Coli (n=133)	K. Pneumonie (n=10)	P. Mirabilis (n=5)
Amoksisilin	70.7	100.0	60.0
Amoksisilin/Klavulanat	28.6	40.0	20.0
Üreidopenisilin (piperasilin, karbenisilin)	44.4	40.0	-
Sefazolin	48.1	30.0	40.0
Sefuroksim aksetil	30.8	30.0	20.0
Seftriakson	12.8	30.0	-
İmipenem	0.8	-	-
Netilmisin	7.5	30.0	-
Amikasin	3.8	20.0	-
Gentamisin	12.0	30.0	-
Nitrofrantoin	6.8	50.0	60.0
Ko-trimaksazol	43.6	10.0	10.0

dayanarak İYE için ampirik antibiyotik tedavisi önermektedirler (2, 8–10).

Bu çalışmada bölgemizde idrarda üreyen bakteriler için sık kullanılan antibiyotiklere karşı direnç durumunu değerlendirmeyi ve bu sonuçlarla çocukluk çağı İYE ampirik tedavisinde uygun antibiyotik seçenekleri sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Kasım 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında Sivas Numune Hastanesi çocuk hastalıkları polikliniğine ve acil servise başvuran veya serviste yatarak İYE tanısı konan 150 olguya kapsadı. Bilinen herhangi bir kronik hastalığı ve sık tekrarlayan İYE öyküsü olmayan hastalar çalışma grubuna alınarak; yaşlarına göre 0–12 ay, 13–60 ay ve 61–168 ay olacak şekilde 3 gruba ayrıldı. Birinci grupta 25, ikinci grupta 46 ve üçüncü grupta 79 hasta yer aldı. Hastalar İYE semptomları, idrar biyokimyası, mikrobiyolojik ve radyolojik yönden değerlendirildi. İYE semptomları olarak; ateş, disüri, pollaküri, oligüri, kusma, karın ağrısı, huzursuzluk, ishal, kabızlık, enürezis, idrar renginde değişme, havale, iştahsızlık ve kilo alamama parametreleri alındı.

İdrar kültürü küçük çocuklardan steril idrar torbası üretra ağzına tesbit edilerek, kontinansı olan hastalarda ise sabunlu su ile perine temizliği

yapıldıktan sonra elde edilen orta akım idrarından yapıldı.

İdrar yolu enfeksiyonu tanısı bakteriyolojik olarak, uygun perine temizliğinden sonra elde edilen, orta akım idrarından alınan idrar örneğinin kanlı agarda ve EMB agarda bir gece 37 °C'de inkübe edilerek hazırlanan örneklerde $\geq 10^5$ CFU/ml koloni bakteriyel üreme olması halinde konuldu (4). Üreyen bakterilerden Gram negatif basillerde oksidaz testi negatif olan bakteriler ID 32E (mini API bioMeri'eux, Lyon, France) ile tiplendirildi. ATB UR 5 ile antimikrobial duyarlılık testi çalışıldı. Gram pozitif katalaz olumsuz bakteriler ise ATB Rapid ID 32 Strep (mini API bioMeri'eux, Lyon, France) ile tiplendirildi. Bu örneklerde ATB Enteroc 5 antimikrobial duyarlılık testi uygulandı. Bakteriüri yapan etken mikroorganizmalara bağlı antimikrobiyal ajanların direnç paneli yapıldı.

İstatistik programı olarak SPSS 10.0 paket programı kullanıldı. Verilerin analizinde ki-kare testi uygulandı.

Bulgular

Hastanemize üriner sistem yakınması ile başvuran 150 hastanın yaş aralığı 0 ay ile 168 ay (ortalama 65.4 ± 48.4 ay) idi. Patojenlerin 118 (%78.7)'i kızlardan, 32 (% 21.3)'si erkeklerden izole edildi. Sıklık sırasına göre üreyen patojenler E. coli (n=133, %88.7), K. pneumonia (n=10, %6.7),

Tablo 2: İdrar kültüründe üreyen tüm bakterilerin yaş gruplarına göre antibiyotik direnç oranları

Yaş Grupları Bakteriler Antibiyotikler	Grup 1 (0-12 ay)[n=25]		Grup 2 (13-60 ay) [n=46]			Grup 3 (61-168 ay) [n=79]		
	E.coli (n=19) % direnç	K. pneumoniae (n=5) % direnç	E.coli (n=40) % direnç	K. pneumoniae (n=2) % direnç	P. mirabilis (n=3) % direnç	E.coli (n=74) % direnç	K. pneumoniae (n=3) %direnç	P. mirabilis (n=2) % direnç
Amoksisilin	73.7	100.0	75.0	100	33.3	67.6	100.0	100.0
Amoks/klavunat	21.1	40.0	27.5	0	0	31.1	66.7	50.0
Üreidopenisilin (piperasilin,karbenisilin)	42.1	40.0	47.5	50	0	43.2	66.7	0
Sefazolin	57.9	40.0	42.5	0	0	48.6	33.3	100.0
Sefuroksim aksetil	31.6	40.0	25.0	0	0	33.8	33.3	50.0
Seftriakson	10.5	40.0	15.0	0	0	12.2	33.3	0
İmipenem	0	0	0	0	0	1.4	0	0
Netilmisin	5.3	40.0	12.5	0	0	5.4	33.3	0
Amikasin	10.5	20.0	7.5	0	0	0	33.3	0
Gentamisin	5.3	40.0	10.0	0	0	14.9	33.3	0
Nitrofrantoin	5.3	40.0	10.0	50	66.7	5.4	66.7	50.0
Co-trimaksazol	26.3	0	50.0	0	33.3	44.6	33.3	50.0

P. mirabilis (n=5, %3.3) ve Enterokok spp (n=2, %1.3) idi.

Etken mikroorganizmaya göre antibiyotik direnç oranları bakıldığında imipenem E. coli için en etkin ajan iken (%0,8) bunu sırasıyla amikasin (%3.8), nitrofurantoin (%6.8), netilmisin (%7.5), gentamisin (%12.0) ve seftriakson (%12.8) izlemekte idi.

K. pneumonia için direnç oranları sırasıyla imipenemde %0, kotrimaksazolola %10 iken; P. mirabilis için ise seftriakson, imipenem ve aminoglikozidler (amikasin, gentamisin ve netilmisin) direnç görülmeyen en etkin antibiyotiklerdi.

Ancak E. Coli'nin aksine K. pneumonia ve P. mirabiliste nitrofurantoin rezistansı artmış olarak bulundu (sırasıyla %50.0, %60.0). Tablo 1'de tüm yaş gruplarında üreyen bakteriye göre antibiyotik direnç oranları gösterilmektedir.

Grup 1'de İYE etkeni olarak E. coli bulunan çocuklarda bu ajana karşı en etkin antibiyotikler parenteral olarak sırasıyla imipenem, netilmisin, gentamisin, amikasin ve seftriakson iken, oral tedavide amoksisilin/klavulanatı. K. pneumoniae

üreyen 5 vakada ise imipenem, amikasin ve ko-trimaksazol en etkili antibiyotiklerdi. Bu grupta P. mirabilis üremesi yoktu. Bir hastada Enterokok ürediği için tabloda değerlendirilmedi (Tablo 1).

Grup 2 de bulunan 46 hastanın kız/erkek oranı 31/15 idi. Grup 2'de 40 hastada (%87.0) E. coli, 2 hastada (%4.3) K. pneumoniae, 3 hastada (%6.5) P. mirabilis ve 1 hastada (%2.2) Enterokok spp. elde edildi. Grup 2' de K. pneumoniae ve P. mirabilis vardı ancak bu grupta az sayıda etken patojen olması sebebiyle değerlendirilmedi. En fazla bulunan etken patojen olan E. coli için sırasıyla; Grup 1'e oranla antibiyotik direnç oranlarında artış bulunmakla beraber amikasin, gentamisin, nitrofrantoin ve diğer yaş gruplarına göre daha düşük rezistans oranına sahip olan sefuroksim aksetil etkili antibiyotikler olarak bulundu (Tablo 2). Hastaların yarısının bulunduğu grup 3'te ise kız/erkek oranları 74/5 idi. Grup 3'te 74 hastada (%93.7) E. coli, 3 hastada (%3.8) K. pneumoniae ve 2 hastada (%2.5) P. mirabilis elde edildi. Grup 3'deki hastaların büyük çoğunluğunda üretilen E. coli için ise amikasin %0, imipenem %1.4, netilmisin %5.4

ve nitrofurantoin %5.4 en az direnç oranlarına sahip antibiyotiklerdi (Tablo 2).

Tartışma

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan çalışmalarda İYE'de en çok izole edilen patojen *E. coli*'dir (2,3,9-12). Ülkemizde de bölgesel değişiklikler gösteren yüksek oranlar bildirilmiştir (13-18). Çalışmamızda bütün yaş gruplarında en çok izole edilen bakteri % 88.7 oranında *E. coli*dir.

İnvitro antibiyotik direnci değerlendirildiği zaman pratik hekimlikte sıkça kullanılan ve oral alınabilmesi nedeniyle öncelikle tercih edilen ampisilin, ampisilin / sulbaktam, amoksisilin / klavulanat ve ko-trimoksazole karşı direncin oldukça yüksek olduğu saptanmıştır (19). *E. coli*'nin ampisiline karşı direnci Avrupa'da %50.0, Afrikada %100.0 ve Asya'da %82.0 olduğu belirtilmektedir (2, 11, 19). Ülkemizde de *E. coli*'nin antibiyotik direnci bölgesel farklılıklar göstermesinin yanı sıra yıllar arasında da farklılıklar mevcuttur. İzmir'de yapılan bir çalışmada 1999 ve 2001 yılları arasında *E. coli* için ampisilin direncinin %67.0'den %75.0'e yükseldiği, Isparta'da yapılan bir çalışmada ampisiline karşı *E.coli* direncinin 1996'dan 2006'ya kadar %57.1'den %79.0'a yükseldiği bildirilmektedir (18, 20). Çalışmamızda tüm yaş gruplarında *E.coli* için en yüksek direnç amoksisilinde (%70.7) bulunmuş olup ampirik tedavide seçilmemesi gereken antibiyotiktir. Bu yüksek direncin sebebi, genel kullanımda uzun zamandır reçetede tercih edilmesinden ve geçen zaman içinde direnç oranlarının değişmesinden kaynaklanıyor olabilir.

E. coli'nin amoksisilin/klavulanata karşı direnç oranı Tunus'ta %54.0, Rusya'da %28.4, Yemen'de %29.9, Almanya'da %80.0 olarak bildirilmektedir (13, 20-24). Ülkemizde de yine bölgesel reçetelendirmeye bağlı olarak direnç oranları değişmektedir. *E. coli*'nin amoksisilin/klavulanata karşı direnci İzmir'de %26.8, İstanbul'da % 70.5, Isparta'da %86.2 iken ilimizde %28.6 olarak bulundu (14-15, 18). Diğer illere oranla Sivas'ta amoksisilin/klavulanata karşı direnç oranı nispeten daha düşüktür, bu nedenle ampirik tedavide oral tedavi planlanan olgularda tercih edilebilir. Ayrıca artan yaşla birlikte direnç oranlarındaki artış da göz önünde bulundurulmalıdır.

Çalışmamızda oral ve parenteral kullanımı ülkemizde olduğu gibi ilimizde de yaygınlaşan 2. ve 3. kuşak sefalosporinlere (sefuroksim aksetil ve seftriakson) karşı *E. coli* direnci artmış olarak bulunmuştur (%30.8-12.8). Ülkemizde yapılan diğer çalışmalarda da benzer şekilde sonuçlara

ulaşmıştır. Ankara'da *E. coli*'nin sefuroksim direnci %25.0 iken, bu oran Isparta'da %21.9, İzmir'de %22.4, İstanbul'da %30.0'dur (13, 16, 18, 23). Üçüncü kuşak sefalosporinlere karşı *E. coli* direnci ise Isparta'da %6.8, İzmir'de %16.4, Ankara'da %7.5'tur (13, 16, 18). İlimizde ise %12.8 olan *E. coli*'nin 3. kuşak sefalosporin direnci diğer bölgelerle benzer olarak düşük olmamakla birlikte İYE'nin ampirik tedavisinde 3. kuşak sefalosporinler seçilebilecek antibiyotiklerdendir.

Ko-trimaksazole ise *E. coli* direnci tüm dünyada olduğu gibi bizim çalışmamızda da yüksek (%43.6) bulunmuştur (2, 11-14, 18, 21-26).

E. coli için ko-trimaksazol ve ampisilinin ampirik tedavide ilk seçenek olarak kullanılmaları yüksek direnç oranları nedeniyle tedavi başarısızlığına ve direnç gelişiminde artışlara yol açabilir. Çalışmamızda antimikrobiyal duyarlılığın aminoglikozitler ve 3. kuşak sefalosporinlerde yüksek olduğu görülmesine rağmen parenteral tedavi gerektirmesi ve özellikle aminoglikozitlerin ototoksosite ve nefrotoksosite yan etkileri olması bu antibiyotiklerin kullanımlarını kısıtlamaktadır.

K. pneumoniae İYE'de etken patojen olarak genelde %10.0'u geçmemektedir (8, 10-14, 16-18, 20, 25-26). Önceki yayınlarda uyumlu olarak bizim çalışmamızda da bu oran %6.7 idi. *K. pneumoniae*'de Tunus'ta yapılan çalışmada amoksisilin/klavulanat, amoksisilin ve sefalosporinlere karşı direnç artmış olarak bulunurken; Yemen'de ise nalidiksik asit ve amoksisilin/klavulanat direnci artmış bulunmuştur (2, 11). Etken mikroorganizma olarak *K. pneumoniae*'nin sayısının azlığı nedeniyle bizim sonuçlarımızda da amoksisilin, amoksisilin / klavulanik asit, sefalosporinler ve nitrofurantoinde belirgin direnç saptanmakla birlikte değerlendirmek için sayının yeterli olmadığını düşünmekteyiz.

Çalışmamız sonuçlarına göre ilk 0-12 ay arası çocuklar için seçilebilecek parenteral antibiyotikler aminoglikozidler ve 3. kuşak sefalosporinlerdir. Ancak bu yaş grubunda bölgemizde *E. coli*'nin amoksisilin/klavulanat ve ko-trimaksazol direnci diğer yaş gruplarına göre düşük bulunması (direnç oranı %21,1 ve %26.3) nedeniyle ampirik olarak, ayaktan oral tedavide seçilebileceğini düşünmekteyiz. Yüksel ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ilk bir yaş için gentamisin direnci %9.0 olarak bulunmuş, (13) bizim sonuçlarımızda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Bir yaş altı çocuklarda Avustralya'da yapılan bir diğer çalışmada da monoterapi için güvenli ve etkili tedavi olarak gentamisin

önerilmiştir (27). Ancak aminoglikozitlerin yan etkileri nedeniyle bu antibiyotiklerin ampirik tedavide dikkatli kullanımının gerekli olduğunu düşünmekteyiz.

Grup 2’de ise yine parenteral seçilebilecek antibiyotikler aminoglikozidler ve 3. kuşak sefalosporinlerdir. Ancak bu grupta oral tedavide 1. gruptaki amoksisilin/klavulanatın ve ko-trimaksazolün yerini 2. kuşak sefalosporinlerin aldığı görülmektedir (E.coli direnç oranı %25.0). Nitrofurantoin bu yaş grubu için bizim çalışmamız sonuçlarına göre özellikle alt İYE (oral tedavide renal parankim içinde yeterli doku konsantrasyonuna ulaşamadığı için) düşünülen olgularda seçilebilecek ajan olarak görülmektedir (direnç oranı %15.3). Yüksel ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 13–60 ay arası çocuklarda 3. kuşak sefalosporinlere karşı direnç %2.2 olarak bulunmuşken bizim çalışmamızda aynı yaş grubunda 3. kuşak sefalosporinlere karşı direnci %15.0 olarak bulduk (13). Bu önemli farklılık bölgemizde son zamanlarda farklı endikasyonlarla 3. kuşak sefalosporinlerin artan kullanımına bağlı olabilir. Amerika’da yapılan bir çalışmada da 3. kuşak sefalosporinlerin artan profilaktik kullanımına bağlı olarak direnç oranının artışına değinilmektedir (28).

Bölgemizde 5 yaş ve üzeri çocuklarda ise ampirik parenteral tedavide seçilebilecek antibiyotikler ilk iki grupta olduğu gibi aminoglikozidler ve 3. kuşak sefalosporinlerdir. Oral ampirik tedavi için nitrofurantoinin belirgin üstünlüğü göze çarpmaktadır (E. coli için direnç oranı %5.4). Yüksel ve ark’nın çalışmasında nitrofurantoin direnci 5 yaş üzeri hastalarda Ankara’da %2.7 olarak bildirilmektedir (13). İzmir’de ise bu oran tüm yaş gruplarında %1.1 bulunmuştur (14). Nitrofurantoina karşı düşük rezistans oranları bu ilacın 5 yaş üzeri çocuklarda alt İYE ampirik tedavisi ve profilaksisi için alternatif bir ilaç olabileceğini düşündürmektedir.

Sonuç olarak idrar yolu enfeksiyonlarında antibiyotiklere karşı direnç bölgelere göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle mikroorganizmalara karşı bölgesel antibiyotik direncinin periyodik olarak değerlendirilmesi ve özellikle ampirik tedavi seçiminde bu bilgilerin dikkate alınması gerektiğini düşünmekteyiz.

Urinary culture results in childhood urinary tract infection in Sivas, Turkey: Which could be the first treatment choice?

Abstract:

Aim: Nowadays, it has become quite difficult to set on empiric treatment of the urinary tract infections

(UTI) due to the levels of antibiotic resistance showing local differences. In this study, we aimed to find out what the local antibiotic resistance in Sivas is and we also wanted to observe whether this resistance shows differences between different age groups.

Methods: One hundred fifty children who applied to pediatrics polyclinic of Sivas Numune Hospital with urinary system complaints or diagnosed to have (UTI) while hospitalizing and with positive urinary culture results were included in the study. There were no known chronic disorders or no frequent recurrence of UTI history in the patients. The subjects were divided into three groups as 1) under 1 year old; 2) between 1-5 years old; 3) over 5 years old. Then the frequency of the pathogens was examined in terms of the resistance levels occurring against the antibiotics.

Results: The age range of the patients was between 1 and 180 months. The reproducing pathogens were E. coli 88.7 % (n=133), K. pneumonia 6.7 % (n=10), P. mirabilis 3.3 % (n=5) and Enterococcus spp 1.3 % (n=2) respectively. While there was high resistance to amoxicilline (72.8%), ureidopenicillines (42.4), 1st generation cephalosporin, (46.4 %) and co-trimaksazole (41.1%); there was low resistance to imipenem (0.7 %), amicasin (4.6%) and 3rd generation cephalosporins (13.7%). According to the age groups, in Group 1 (≤ 12 months) the most effective agents were netilmicine ((12%), gentamicine (12%) and ceftriakson (16%); in addition to these, we can add cefuroxim-axetil (21.7 %) in Group 2 (12-60 months) and nitrofrantoin (10%) in Group 3.

Conclusion: The parenteral antibiotics to be chosen in the treatment of all age groups in our region are amino glycosides and 3rd generation cephalosporin. We believe that co-trimaksazole can be chosen for oral treatment in 0-1 aged patients; 2nd generation cephalosporin in 1-5 aged patients and nitrofurantoin in patients older than 5 years because these antibiotics have low resistance levels.

Key words: Urinary tract infections, urinary pathogens, antibiotic resistance

Kaynaklar

1. Paterson A. Urinary tract infection: an update on imaging strategies. Eur Radiol 14 Suppl 4: 89-100, 2004.
2. Adjei O, Opoku C. Urinary tract infections in African infants. Int J Antimicrob Agents 24 Suppl 1: 32-34, 2004.
3. Larcombe J. Urinary tract infection in children. BMJ 319:1173-1175, 1999.
4. Gonzales R. Urologic disorders in infants and children. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (Editors). Nelson Textbook of Pediatrics. 16th ed., Philadelphia, WB Saunders Company, pp: 1528-1532, 2000.
5. Lipsky BA. Urinary tract infection. Ann Intern Med 110:138-150, 1989.

6. Malhotra SM, Kennedy WA. Urinary tract infections in children: treatment. *Urol Clin North Am* 31: 527-534, 2004
7. Özçakar ZB, Yalçınkaya F. İdrar yolu enfeksiyonları. *Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi* 3: 99-104, 2007.
8. Haller M, Brandis M, Berner R. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and rationale for empirical intravenous therapy. *Pediatr Nephrol* 19: 982-986, 2004.
9. Ladhani S, Gransden W. Increasing antibiotic resistance among urinary tract isolates. *Arch Dis Child* 88: 444-445, 2003.
10. Wu CY, Chiu PC, Hsieh KS, Chiu CL, Shih CH, Chiou YH. Childhood urinary tract infection: a clinical analysis of 597 cases. *Acta Paediatr Taiwan* 45: 328-333, 2004.
11. Bouallègue O, Saidani M, Ben Mohamed S, Mzoughi R. Bacteriologic features of urinary tract infections in children in the Sousse area, Tunisia. *Tunis Med* 82: 742-746, 2004.
12. Yuksel S, Ozturk B, Kavaz A et al. Antibiotic resistance of urinary tract pathogens and evaluation of empirical treatment in Turkish children with urinary tract infections. *Int J Antimicrob Agents* 28: 413-416, 2006.
13. Gürgöze MK, Doğan Y, Kizirgil A, Toraman Z, Aygün D. İdrar yolu enfeksiyonlu çocuklardan izole edilen bakterilerin çeşitli antibiyotiklere duyarlılıkları. *Fırat Tıp Dergisi* 7: 828-832, 2002.
14. Atilla M.K, Ulubay M, Dündaröz R, Bolat M.S. Pediatrik yaş grubunda üriner sistem patojenleri ve antimikrobial duyarlılıkları. *Göztepe Tıp Dergisi* 13: 90-92, 1998.
15. Tüzün F, Gülfıdan G, Serdarođlu E, Gülle S, Can D, Bak M. Çocukluk çađı idrar yolu enfeksiyonlarında E. coli ve gram negatif patojenlerin antibiyotik direnci. *Ege Pediatri Bülteni* 12: 67-75, 2005.
16. Aynacı MF, Mocan H, Erduran E, Yazıcı A. Çocuklarda üriner sistem enfeksiyonu. *Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi* 3: 29-32, 1994.
17. Çetin H, Öktem F, Örmeci AR, Yorgancıgil B, Yaylı G. Çocukluk çađı idrar yolu enfeksiyonlarında Escherichia coli ve antibiyotik direnci. *Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 13: 12-16, 2006.
18. Prais D, Straussberg R, Avitzur Y, Nussinovitch M, Harel L, Amir J. Bacterial susceptibility to oral antibiotics in community acquired urinary tract infection. *Arch Dis Child* 88: 215-218, 2003.
19. Mir S, Erdoğan H, Güler S et al. Çocuk yaş grubu idrar yolu enfeksiyonlarında Ege Bölgesi antibiyotik direnci. *Ege Tıp Dergisi* 41: 207-210, 2002.
20. Bianchetti MG, Markus-Vecerova D, Schaad UB. Antibiotic treatment of urinary tract infections in hospitalized children. *Schweiz Med Wochenschr* 125: 201-206, 1995.
21. Katosova LK, Zorkin SN, Alekhina VM, Chashchina IL, Abramov KS. Resistance of urinary tract infection pathogens and choice of antibacterial therapy in pediatric urologic practice. *Antibiot Khimioter* 49:34-39, 2004.
22. Torun A. Çocukluk çađı üriner sistem enfeksiyonlarına etken olan mikroorganizmaların ve antibiyotik duyarlılık durumlarının araştırılması. *Uzmanlık Tezi, İstanbul: SB Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Pediatri bölümü, 2006.*
23. Gür D, Kanra G, Ceyhan M et al. Epidemiology and antibiotic resistance of gram-negative urinary pathogens in pediatric patients. *Turk J Pediatr* 41: 37-42, 1999.
24. Tosun SY, Demirel M, Ertan P, Aksu S. Çocuklara ait idrar örneklerinden izole edilen bakterilerin antibiyotik duyarlılıkları. *Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi* 13: 59-62, 2004.
25. Kurutepe S, Surucuoglu S, Sezgin C, Gazi H, Gulay M, Ozbakkaloglu B. Increasing antimicrobial resistance in Escherichia coli isolates from community-acquired urinary tract infections during 1998-2003 in Manisa, Turkey. *Jpn J Infect Dis* 58:159-161, 2005.
26. Carapetis JR, Jaquier AL, Buttery JP et al. Randomized, controlled trial comparing once daily and three times daily gentamicin in children with urinary tract infections. *Pediatr Infect Dis J* 20:240-246, 2001.
27. Lutter SA, Currie ML, Mitz LB, Greenbaum LA. Antibiotic resistance patterns in children hospitalized for urinary tract infections. *Arch Pediatr Adolesc Med* 159: 924-928, 2005.

Gebelik ve Hidronefroz

Serkan Deveci*, Turab Ulaşoğlu*, Ertan Adalı** , Recep Yıldızhan**

Özet:

Amaç: Bu çalışmada gebelik döneminde saptanan hidronefroz ve taş hastalığındaki izlem ve tedavileri değerlendirmek hedeflenmiştir.

Yöntem: Semptomatik gebelik hidronefroz ve/veya taş hastalığı tanısı alan 26 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalarda yaş, gebelik sayısı, gebelik haftası, yapılan müdahaleler, renal ultrasonografi bulguları, tam idrar tahlili ve idrar kültürü, serum kreatinini gibi parametreler değerlendirildi. Tüm hastalara analjezik, antibiyotik ve hidrasyondan oluşan konservatif tedavi uygulandı. Buna ek olarak üriner sistemde taş yada obstrüksiyon tesbit edilen veya serum kreatinin yüksekliği yada kontrol edilemeyen kolik ağrı saptanan hastalara double J stent (DJS) veya perkütan nefrostomi yerleştirilerek gebelik sonuna değin takibe alındı.

Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen hastaların yaş ortalaması 27.7, ortalama gebelik sayısı 1.65 ve ortalama gebelik haftası 26 idi. Tam idrar tahliline göre 15 hastada hematüri, 14 hastada piyüri saptandı. Bir hastada kreatinin yüksekliği tesbit edildi. Beş hastanın idrar kültüründe üreme mevcuttu. Yirmi-altı hastanın 14'üne DJS (%53.8), 1 tanesine perkütan nefrostomi kateteri yerleştirildi (%3.8). Onbir hastaya ise sadece konservatif tedavi uygulandı (% 42.3).

Sonuç: Semptomatik gebelik hidronefroz konservatif veya girişimsel tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınabilir. Semptomatik gebelik hidronefrozunda DJS ve perkütan nefrostomi kateteri uygulamaları etkin ve güvenli girişimsel tedavi yöntemleridir.

Anahtar kelimeler; Gebelik, hidronefroz, taş, tedavi

Gebelik sırasında hormonal ve mekanik nedenlerden dolayı üreterlerin ve pelvikalisiyel sistemin dilatasyonu sık görülmektedir. Dolaşımda artan östrojen, progestasyonel hormonlar ve prostaglandin benzeri ajanlar obstrüksiyon olmadan da üriner sistemde dilatasyona neden olabilmektedir (1). Gebeliğin 6-10. haftalarında başlayan dilatasyon, 26-28. haftalara gelindiğinde gebe kadınların % 90'ında ultrasonografi görülebilir duruma gelir (2). Hidronefroz genellikle sağ tarafta görülür. Bunun nedeni olarak uterusun dekstrarotasyonu gösterilmektedir. Bir çalışmada 1506 gebe ve 181 postpartum kadında prospektif olarak seri ultrasonografi (USG) çekilmiş, gebeliğin 2. ve 3. trimestrinde % 50 oranında üriner sistem dilatasyonu olduğu görülmüştür. Dilatasyonun gestasyonun 30. haftasına kadar artış gösterdiği ve sonra sabit kaldığı bildirilmiştir (3). Gebelik hidronefrozunda zorunlu olmadıkça konservatif tedavi yöntemleri tercih edilir. Konservatif

yaklaşımına rağmen semptomlarda gerileme olmazsa, üreteral kataterizasyon, perkütan nefrostomi, üreteroskopi ya da üreteroskopik litotripsi gibi daha invaziv tedaviler uygulanabilir.

Gebelik döneminde en sık karşılaşılan obstetrik olmayan hospitalizasyon nedeni karın veya böğür ağrısıdır (4). Bu ağrıyı değerlendiren klinisyenleri, çözümlenmesi gereken önemli sorunlar beklemektedir. Bu sorunlar ağrının üriner kaynaklı olup olmadığını belirlemek, üriner kaynaklı ise saptanan dilatasyonun fizyolojik veya patolojik olduğunu ayırt etmek ve son olarak patolojik ise uygun tedavi yöntemini saptamaktır.

Bu çalışmanın amacı gebelik hidronefrozunda konservatif ve girişimsel tedavi yöntemleri ile elde ettiğimiz verileri sunmaktır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya polikliniğimize semptomatik gebelik hidronefroz nedeniyle başvurmuş 26 hasta dahil edilmiştir. Semptomatik gebelik hidronefroz üriner obstrüksiyon ile birlikte seyreden taş hastalığı, renal kolik veya pyelonefrit olarak tanımlanmıştır. Ultrasonografi ile değerlendirilmiş olan tüm hastaların hidronefroz derecesi Zwergel ve arkadaşları tarafından detaylandırılan çizelge ile

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. Van.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van.

Yazışma Adresi:Yard. Doç. Dr. Serkan Deveci

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD. 65100 VAN

Tablo 1: Çalışmaya alınan hastalara ait bulgular.

	Tüm grup (n=26)	Primipar (n=18)	Multipar (n=8)	Konservatif tedavi alan grup (n=14)	Girişimsel tedavi alan grup (n=12)
Yaş (yıl)	25.7 ± 5.1	24.3±4.1	30.1 ±5.8	26.7 ±6.2	26.6±5,0
Gebelik sayısı	1.6±0.93	1	2.8±1.1	1.4±0.78	1.85±1.2
Gebelik haftası	26.5±7.4	26.7±10.2	26.8±6.3	30.8±4.2	24.4±7.21
Hidronefroz derecesi	G I: 16 GII: 24 G III: 18	G I: 3 GII: 7 G III: 8	G I: 5 GII: 5 G III: 3	G I: 7 GII: 7 G III: 0	G I: 3 GII: 6 G III: 8
Hidronefroz tarafı	Sağ: 24 Sol: 10	Sağ: 12 Sol: 3	Sağ: 7 Sol: 6	Sağ: 7 Sol: 4	Sağ: 12 Sol: 5
Serum kreatinini (m/dl)	0.73±0.52	0.82±0.58	0.50±0.11	0.52±0.81	0.55±0.11

Şekil 1.a- Sağ yan ağrısı ile başvuran 24 yaşındaki gebenin obstetrik ultrasonografisinde, femur uzunluğuna göre 32 haftalık fetus izlendi.

Şekil 1.b- Hastanın renal ultrasonografisinde pelvikalisiyel sistemde grade II hidronefroz(ok) ile uyumlu görünüm saptandı.

belirlendi. Hidronefroz derecesi maksimal kalisiyel çapa dayanarak; sırasıyla 5-10, 10-15 ve > 15 mm olacak şekilde hafif, orta ve belirgin hidronefroz olarak belirlendi (5).

USG'nin yanısıra hastalar tam idrar tahlili, idrar kültürü, serum üre, kreatinini ile değerlendirilmişlerdir. Tüm hastalara analjezik, hidrasyon ve gerektiğinde antibiyoterapiden oluşan konservatif tedavi uygulanmıştır. Kontrol altına alınamayan enfeksiyon, ağrı, böbrek fonksiyonlarında bozulma (serum üre ve kreatinin yüksekliği) ve üreteral obstrüksiyon varlığında

hastalara girişimsel tedavi yöntemleri uygulanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya hidronefrozu olan 26 hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalamaları 25.7±5.1 idi. Ortalama gebelik haftaları 26.5±7.4 olarak tespit edildi. Bir hasta birinci trimesterde (3.8), 10 hasta ikinci trimesterde (%38.4), 16 hasta ise (%61.5) üçüncü trimesterde idi. On hastada (%38.4) taş hastalığı tespit edildi. Hastaların yaşları 17 ila 39 arasında (ortalama 27.7) idi. Tablo 1' de hastalara

ait özellikler gösterilmektedir. Çalışmaya alınan gebe kadınların ortalama gebelik sayısı 1.65 olarak bulundu. Onsekiz hastanın ilk gebeliği idi (%69.2). Hastaların tam idrar tahlili incelemesinde 14 hastada pyüri, 15 hastada hematüri saptandı. Asemptomatik bakteriyüri saptanan hastalara sefuroksim aksetil tedavisi verilmiş olduğunu saptandı. Sadece beş hastanın idrar kültüründe üreme oldu (%19.2). İki hastada *Eschenichia coli* (E.Coli), diğerlerinde *Klebsiella pneumonia*, *Proteus vulgaris* ve *Pseudomonas aeruginosa* ürettiği belirlendi. Bu hastalar kültür antibiyograma göre tedavi aldı.

Onaltı renal ünite de grade I, 24 renal ünite de grade II ve 18 renal ünite de grade III hidronefroz saptandı. Onaltı hastada (%61.5) izole sağ böbrek dilatasyonu, iki hastada izole sol böbrek dilatasyonu (%7.6) saptandı. Sekiz hastada ise (%30.7) bilateral hidronefroz mevcuttu. On hastada (%38.4) taş saptandı.

Şekil 1a ve 1b' de 24 yaşında sağ yan ağrısı ile başvuran 32 haftalık bir gebede, obstetrik ultrasonografide fetus ve renal ultrasonografide hidronefroz görüntüsü izlenmektedir.

Hastalardan ikisine bilateral, onuna unilateral olmak üzere 12 tanesine (% 46.1) DJS yerleştirildi. Bilateral grade II dilatasyonu olan bir hastamız bilateral DJS takılması önerimizi kabul etmedi. Unilateral DJ stent takılanlardan sadece bir tanesine sol üretere DJ stent takıldı. Bu hastanın sol proksimal üreterde 9 mm taşı vardı. Bilateral DJ stent takılanlardan birinde taş yokken, diğerinde sol böbrek pelvisinde en büyüğü 2cm. ebadında olan multipl kalkül vardı.

Bir hastaya (%3.8) ise böbrek fonksiyon testleri yüksekliği nedeni ile perkütan nefrostomi kateteri takıldı. Bu hastaya daha sonra DJS yerleştirilerek nefrostomi kateteri çekildi.

Kateter yerleştirilen hastaların kateterleri 6-8 haftada bir değiştirildi. Tüm hastalar doğumu takip eden 15 gün sonra değerlendirildi. Taşsız hidronefroz olan hastaların DJS'leri çekilerek intravenöz pyelografi (İVP) ile değerlendirildi. Taşı olan 10 hastanın 5' ine ESWL, 3 tanesine üreterorenoskopi, 1 tanesine pyelolitotomi uygulandı. Bir hastaya ise adres değişikliği nedeniyle ulaşılamadı.

Tartışma

Gebelikte hidronefroz sık karşılaşılan bir durumdur. Sağ böbrekte Grade II'ye kadar olan dilatasyonlar normal kabul edilmekte ve genellikle müdahale gerekmemektedir (3). Üreteral dilatasyonun gestasyonun 21. haftasından sonra daha sık olması ve daha hızlı ilerlemesi üreterlerin gebe uterus tarafından bası altında bırakıldığı teorisini desteklemektedir.

Dilatasyon sağ böbrekte soldan 3 kat daha fazla görülmektedir. Dilatasyonun sağ tarafta daha fazla görülmesinin nedenlerinden biri sol tarafta sigmoid kolonun sol üreteri basıdan nispeten korumasıdır. Sağ üreter iliak damarları daha proksimalden çaprazladığından sağ üreterde basınç ve gerilim daha fazladır. Ayrıca büyüyen uterusun midtrimesterde dekstrarotasyonu da önemli bir etkidir. Bu kişilerde hidronefroz doğumdan sonra 48 saatte düzelmekte kalanlarda ise düzelmeye 2-12 haftayı bulmaktadır. Gebelik esnasında izlenen dilatasyonun kadınların % 6' sında puerperiumda sebat ettiği gözlenmiştir (6,7).

Gebelikte fetusu radyasyondan korumak önem taşımaktadır. Bir radlık x-ışını alımının çocukluk çağı malignensi gelişme riskini 2 ile 4 kat artırdığı bildirilmektedir (2). Bu nedenle gebelik hidronefrozunun değerlendirilmesinde ilk tanısal yöntem olarak USG tercih edilmelidir. Gebelerde üreteral obstrüksiyon tanısı için tek-çekim İVP'den yararlanılabilir (8). Ancak burada gestasyonun kaçınıcı trimesterde olduğuna göre çekime karar verilmelidir. Radyasyon açısından en riskli dönem 1. trimesterdir. Yirmibeş- seksen radlık doz fetal anomali riskini iki kat artırır (2). Tek düz karın filmi çekildiğinde maternal ve fetal gonadlar 0,2 rad doz alır ve bu kritik dozun % 1' idir. Standart İVP'de 0.4- 1.6 rad ışın alımı söz konusudur. Gebelikte 30 saniyelik bir nefrogram ve 20. dakika filminden oluşan kısaltılmış İVP 2. ve 3. trimesterde minimal risk taşımaktadır. Hellawell ve arkadaşlarına ait bir çalışmada tek doz X- ray ile DJS' in yerinde olup olmadığının kontrol edilmesinin hiç bir sakıncası olmadığı bildirilmiştir (8). USG, İVP ile karşılaştırıldığında %98 sensitivite ve % 74 spesifiteye sahiptir. USG yetersiz kaldığında diğer radyografik yöntemleri kullanmak gerekebilir. Magnetik rezonans ürografi, kontrast madde enjeksiyonu gerektirmediği ve radyasyona maruz bırakmadığı için zorunlu kalındığında tercih edilebilecek bir yöntemdir. Bizim çalışmamızda USG dışında ek bir radyolojik yöntemi kullanma ihtiyacı doğmamıştır.

Önceki araştırmalarda gebe kadınların %50-75'inde hematüri gözlenebildiği bildirilmiştir. Olgularımızın %65.3'ünde hematüri saptanmıştır. Gebeliklerde, hidroüreteronefrozdan kaynaklanan vasküler dilatasyon ve lokal hormonal etkilerden dolayı spontan kanamalar da olabilir. Bu nedenle hematüri dikkatli değerlendirilmelidir (10).

Çalışmamıza dahil tüm hastalarda öncelikle konservatif tedavi tercih edilmiştir. Konservatif yaklaşımın yeterli olmadığı durumlarda ise DJS veya perkütan nefrostomi kateterleri yerleştirilmiştir. Perkütan nefrostomi veya DJS

yerleştirme işlemleri lokal anestezi altında gerçekleştirilmiştir. Girişimsel tedavi uygulanan her hastaya profilaktik antibiyotik verilmiştir. Tüm hastalar aylık tam idrar tahlili, idrar kültürü ve abdominal USG ile takip edilmişlerdir. Stentler 6- 8 haftada bir kez değiştirilmiştir. Doğumdan 15 gün sonra hastalar değerlendirilmeye alınarak taşsız hastaların DJS' leri çekilerek üst üriner sistemleri İVP ile kontrol edilmiştir. Taşı olan hastalara ise vucut dışı şok dalga tedavisi (ESWL) ve üreterorenoskopi (URS) ile taş ekstraksiyonu ve pylelitotomi uygulanmıştır.

Çalışmamızda gebelik hidronefrozu nulliplarlarda daha fazla görülmüştür. Diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir (3). Ortalama gebelik sayısı 1.6 gibi yüksek bir orandır.

Üriner sistem taşları erkeklerde kadınlardan 3 kat daha siktir ve en sık 20-40 yaşları arasında görülür (11,12). Hamilelik taş oluşumu için predispozan faktör değildir. Gebelerdeki taş hastalığı insidansı , gebe olmayan kadınlardan daha fazla değildir. Bununla birlikte gebelikte üreterlerin fizyolojik dilatasyonu ve uterus basısından kaynaklanan geri akım değişiklikleri taşa daha fazla hareket imkanı sağladığından renal kolik ve hematüri ile sonuçlanan klinik durumlar daha sık ortaya çıkmaktadır. Gebelerdeki semptomatik üriner taşların sıklığı merkezlere göre 1: 1500 (13) ile 1: 2500 (14) arasında değişmektedir. Bir çalışmada 186000 doğumda insidansı 1:3300 olarak saptanmış ve teşhis anındaki gestasyone 1 yaş 23. hafta olarak tespit edilmiştir (15,16). Önceki çalışmalarda multipar kadınlarda taş hastalığına primipar kadınlardan daha sık rastlandığı bildirilmiştir (17). Bizim çalışmamızda ise primiparlarda daha sık oranda taş hastalığı saptanmıştır (6/10%60). Tekrarlayan ya da düzeltilemeyen üriner enfeksiyonlar taştan şüphelendirmelidir. Parenteral antibiyotik tedavisine rağmen 48 saat içinde düşmeyen ateş akla taş hastalığını getirmelidir (18). Çalışmamızda girişim gerektiren hastaların 7'sinde aynı zamanda taş hastalığı vardı (%26.9). Taş hastalığı olan gebelerin daha dikkatli izlenmesi gerekmektedir. Girişim gerektiren gruptaki hastaların 8 tanesi nullipar idi (8/26, %30.7). Bu da nulliplarlarda görülen gebelik hidronefrozunun daha fazla müdahale gerektirebileceğini düşündürmektedir.

Sonuç

Semptomatik gebelik hidronefrozunun teşhis ve tedavisi klinisyenler için üzerinde dikkatle durulması gereken zorluklar içermektedir. Konservatif tedavinin yetersiz kaldığı durumlarda

DJS yerleştirilerek doğuma kadar takip etme basit, etkin ve güvenli bir yöntemdir. Maternal ve fetal komplikasyonlardan korunmak için gebelik hidronefrozu doğru değerlendirilmelidir.

Pregnancy and Hydronephrosis

Abstract:

Aim: In this study we aimed to present and review the management of hydronephrosis and renal stone disease during pregnancy.

Methods: We retrospectively reviewed the data of 26 patients with symptomatic hydronephrosis in pregnancy. Age, number of pregnancy, renal ultrasonography findings, urinalysis, serum creatinine levels were recorded and urine culture were obtained from each patient. All patients were treated conservatively by intravenous fluids, analgesics, antienflamatuars and antibiotics. A double J stent (DJS) or percutaneous nephrostomy was inserted in the presence of intractable pain, deterioration in renal function and non- resolving infection.

Results: The mean age, number of pregnancy and the gestational age at presentation were 27.75 years, 1.65 and 26 weeks, respectively. Hematuria was found in 15 and pyuria was found in 14 of the patients. Renal deterioration was found in one patient. Urine culture was positive in five of the patients. Conservative management led to resolution in eleven of the patients. A DJS was inserted to 14 of the patients and percutaneous nephrostomy was inserted to one of the patients.

Conclusion: Symptomatic hydronephrosis in pregnancy can be managed by conservative and interventional methods. The insertion of DJ stents or nephrostomy tubes are efficient and safe methods in the management of symptomatic hydronephrosis of pregnancy.

Key words: Pregnancy, hydronephrosis, renal stone, treatment

Kaynaklar

1. Rasmussen PE, Nielsen FR. Hydronephrosis during pregnancy: A literature survey. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 27: 249, 1988.
2. Loughlin KR. Management of urologic problems in the pregnant patient. AUA Update Series. 16: 10- 15, 1997.
3. Faundes A , Bricola-Filho M , Pinto e Silva JL. Dilatation of the urinary tract during pregnancy: Proposal a curve of maximal caliceal diameter by gestational age. Am J Obstet Gynecol. 178: 1082- 1086, 1998.
4. Kavoussi LR, Albala DM, Easier JW, et al. Percutaneous management of urolithiasis during pregnancy. J Urol. 148: 1069- 1071, 1992.
5. Zwergel T, Lindenmeir T, Wullich B. Management of acute hydronephrosis in

- pregnancy by ureteral stenting. *Eur Urol.* 29: 292- 297, 1996.
6. Weiss J.P, Hanno PM. Pregnancy and the Urologist. AUA update series. 9: 266- 271, 1990.
 7. Eckford SD, Gingell JC. Ureteric obstruction in pregnancy--diagnosis and management. *Br J Obstet Gynaecol.* 98: 1137- 1140, 1991.
 8. Scarpa RM, Lisa A, Usai E. Diagnosis and treatment of ureteral calculin during pregnancy with rigid ureteroscopes. *J Urol.* 155: 875- 877, 1996.
 9. Hellawell GO, Cowan NC, Holt SJ, Mutch SJ. A radiation perspective for treating loin pain in pregnancy by double- pigtail stents. *BJU Int.* 90: 801-808, 2002
 10. Horowitz E, Schmidt JD. Renal calculi in pregnancy. *Clin. Obstet Gynecol.* 28: 324- 38, 1985.
 11. In Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, Hauser SL, Longo DL(eds). *Harrison's Principles of Internal Medicine*, 14th ed. New York, McGraw-Hill, p 569, 1998.
 12. Baker PW, Coyle P, Bais R, Rofe AM. Influence of season , age and sex on renal stone formation in South Australia. *Med J Aust.* 159: 390- 392, 1993.
 13. Rodriguez PN, Klein AS: Management of urolithiasis during pregnancy .*Surg Gynecol Obstet.* 166: 103- 106, 1998.
 14. O'Reagan S, Laberge I, Homsy Y. Urolithiasis in pregnancy. *Eur Urol.* 10: 40- 42, 1983.
 15. Butler EL, Cox SM, Eberts E, Cunnigham FG. Symptomatic nephrolithiasis complicating pregnancy. *Obstet Gynecol.* 96: 753, 2000.
 16. Denstedt JD, Ravzi H. Management of urinary calculi during pregnancy . *J Urol.* 108: 1072- 1075, 1992.
 17. Stothers L, Lee LM. Renal colic in pregnancy. *J Urol.* 148: 1383- 1387, 1992.
 18. Horowitz E, Schmidt JD. Renal calculi in pregnancy. *Clin. Obstet Gynecol.* 28: 324- 38, 1985.

Tıp Fakültesi Dönem 2 Öğrencileri ve Tıp Eğitimi

Tamer Edirne*, Aydın Devenci**, Ali Kulusarı***, Turan Can ****

Özet:

Amaç: Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerinin sosyoekonomik özelliklerini belirlemek, fakülte fiziksel alt yapısı hakkındaki düşüncelerini ve tıp eğitimi konusundaki görüşlerini saptamak.

Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı; 26 soruluk yazılı bir anket uygulaması.

Bulgular: Ankete 62 öğrenci katıldı. Öğrencilerin çoğu Güneydoğu Anadolu (% 45.9), Doğu Anadolu (% 18.0) ve İç Anadolu (% 14.8) kökenliydi. Ortalama kardeş sayısı 5.0 olarak saptandı. Tıp Fakültesi binası alt yapısı ile ilgili olan sorulara büyük çoğunlukla olumsuz görüş bildirildi. Dönem 2 derslerine giren akademisyenlerin ders anlatma becerileri hakkında öğrencilerin % 41.9'u emin olmadığını ifade ederken, % 37.1'i yetersiz bulunduğunu bildirdi ve öğrencilerin % 67.7'si derslerin verilme şekillerini olumsuz bulduklarını belirtti. Tıpta Uzmanlık Sınavına yönelik eğitim verilmesini isteyen öğrencilerin oranı %95.2 idi.

Sonuç: Fakültemizin fiziki koşulları öğrenciler tarafından beğenilmemektedir. Buna ek olarak, öğrenciler ders verme tarzı ve akademisyenlerin ders anlatma yeterlilikleri ile ilgili olumsuz görüşler bildirmiştir. Fakültemizin eğitim kalitesinin değerlendirilmesi için yeni çalışmalar yapılmasına gerek vardır.

Anahtar kelimeler: tıp eğitimi, öğrenci, mezuniyet öncesi

Tıp fakültelerinin temel görevleri arasında en başta eğitim gelir. Eğitim ise öğrenci, asistan, öğretim üyesi ve hasta eğitimini kapsar. Türk Tabipleri Birliği'nin 1997 yılında yayınladığı mezuniyet öncesi tıp eğitimi raporu; mezuniyet öncesi tıp eğitimi tamamlayan hekimin, birinci basamakta bireye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik yapabilen, toplumda sık görülen hastalıkları ve ölüm nedenlerini bilen ve bu hastalıklara ilişkin güncel tanı ve tedavi yöntemlerini uygulayabilen ve birinci basamakta ayakta ve evde tedavi yapabilen, ekip çalışmasına önem veren, bir ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek bilgiye sahip, çok bilimli (multidisipliner) ve çok kesimli (multisektörel) çalışabilen, toplumla iletişim kurabilen ve toplum katılımını sağlayabilen, bilgiye ulaşabilen ve sürekli tıp eğitiminin önemini, ülkenin sağlık sorunlarını bilen ve bunlara çözüm arayan bir kişi olmasını öngörmüştür. Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimi 2001 yılında Ulusal Çekirdek Eğitim Programı tarafından belirlenmiş

ve tüm tıp fakültelerinde standart bir eğitim verilmesi amaçlanmıştır (Şekil 1). Biz bu çalışmada, eğitim kalitesini değerlendirme ölçeklerinden bir tanesi olan anket uygulaması ile Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem II öğrencilerinin özelliklerini ve eğitim ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamız kesitsel ve tanımlayıcı özelliindedir. 2005-2006 eğitim ve öğretim yılı YYÜ Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerine demografik, sosyo-ekonomik, fiziki alt yapı ve eğitim konularında evet, hayır ve üçlü ve beşli Likert skalasına göre cevapları hazır bulunan 26 soru yönlendirildi. Son kısımda "Eğitim ile ilgili önerileriniz" başlığı altında açık uçlu bir soru soruldu. Cevaplar Minitab 14 istatistik programı ile değerlendirildi.

Sonuçlar

İkinci sınıfa kayıtlı 97 öğrenciden 62'si (%63.9) ankete katıldı. Ankete katılanların 20'si kız (% 32.2) ve 42'si erkek (% 67.8) idi. Öğrencilerin doğum yerleri % 45.9 (28) Güneydoğu Anadolu, % 18.0 (11) Doğu Anadolu, % 14.9 (9) İç Anadolu, % 6.6 (4) Akdeniz, % 4.9 (3) Marmara ve % 1.6 (1) Karadeniz olarak belirlendi. Öğrencilerin % 9.7'si bu soruyu yanıtlamamıştı.

*Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, Dönem 2 Aktif Eğitim Koordinatörü

** Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Enfeksiyon AD, Dönem 5 Koordinatörü

*** Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Dönem 4 Koordinatörü

****Erciş Devlet Hastanesi Aile Hekimliği

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. Tamer EDİRNE

Y.Y.Ü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD, VAN

- Türkiye'nin sağlık sorunlarını bilen ve birinci basamakta bu sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış,
- Birinci basamak sağlık kuruluşlarında hekimlik ve yöneticilik yapabilecek,
- Mesleğin etik kurallarını gözeterek uygulayan,
- Araştırmacı ve sorgulayıcı olan,
- Kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren,
- Uluslar arası düzeyde kabul edilen ölçütlerde birinci basamak hekimleri yetiştirmektedir.

Şekil 1. Tıp-Sağlık Eğitim Konsey'inin belirlediği tıp fakültelerinin mezuniyet öncesi eğitimde amacı

Öğrencilerin geçimini % 83.9 (52) oranında baba, % 6.4 (4) anne ve % 9.7 (6) oranında ağabey, abla sağlamaktaydı. Öğrencilerin ailelerinin yıllık ortalama gelir dağılımı incelendiğinde, çoğunluğun yılda 12 bin YTL altında gelire sahip oldukları görüldü. Sekiz öğrenci ilgili soruyu cevaplamamıştı. Cevaplayanların % 40.8'i (22) 8-12 bin YTL, % 37.1'i (20) 4-8 bin YTL, % 16.6'sı (9) 1-4 bin YTL, % 3.7'si (2) 12-16 bin YTL, % 1.8'i (1) 16-20 bin YTL yıllık gelire sahip olduklarını bildirdiler.

Öğrencilerin ortalama kardeş sayısı 5.0 (min. 1, maks. 13) ve okula devam eden ortalama kardeş sayısı da 2.5 olarak saptandı. Öğrencilerin % 53.2'si (33) burs almaktaydı. Öğrencilerin % 69.4'ü var olan kurumlardan birine ait sağlık sigortasına sahip idi.

Öğrenciler % 77.4 ile en fazla kiralık evlerde oturmayı tercih ediyorlardı. Özel yurtlarda kalan öğrenci sayısı 6 (% 9.7) ve devlet yurtlarında kalan öğrenci sayısı 8 (% 12.9) olarak saptandı. Okulda çıkan yemek kalitesi hakkında öğrencilerin % 3.2'si (2) iyi yorumunu yaparken, % 22.6'sı (14) orta ve % 45.2'si (28) kötü yorumunu yaptı. On sekiz öğrenci (%29.0) ilgili soruyu yanıtlamamıştı.

Kütüphane ile ilgili görüşleri alınan öğrencilerin % 61.3'ü (38) kütüphaneyi yetersiz ve %16.2'i (10) yeterli bulurken, 14 öğrenci (%22.5) hiç kütüphaneye gitmediğini bildirdi.

Fakültemizde uygulanan eğitim sisteminin tipi ile ilgili soruya öğrencilerin % 66.2'si (41) entegre, % 29.0'u (18) klasik ve % 3.2'si (2) probleme dayalı öğrenim cevabı verdi. Bir öğrenci (%1.6) soruyu yanıtlamadı. Derslerde gördüğünüz akademisyenleri eğitim konusunda yeterli buluyor musunuz sorusunu yanıtlayanların

% 17.7 (11) yeterli, % 42.0'ı (26) emin değilim, % 37.1'i (23) yetersiz ve % 3.2'si (2) çok yetersiz şeklinde cevapladı. Yine derslerin verilme tarzı ve ders anlatma yöntemleri sorulduğunda, ilgili soruyu yanıtlayan öğrencilerin % 22.6'sı (14) olumlu, % 67.7'si (42) olumsuz bulduğunu bildirdi. Bu soruya 6 öğrenci (%9.7) cevap vermedi.

Dönem 2 sınıf yapısını fiziksel açıdan yeterli bulan öğrenci sayısı 2 (% 3.2) iken, yetersiz bulan öğrenci sayısı 60 (% 96.8) olarak saptandı. Benzer şekilde laboratuvarların fiziksel yapılarını yeterli bulan öğrenci sayısı 8 (% 12.9) iken, yetersiz bulan öğrenci sayısı 54 (% 87.1) oldu.

Öğrencilerin % 95.2'si akademik seminer verilmesi taraftarı olduğunu belirtti. Fakültede sosyal faaliyet olmasını onaylayan öğrenci sayısı 56 (% 90.3) iken, karşı çıkan öğrenci sayısı 5 (% 8.1) oldu. Bir öğrenci soruyu yanıtlamadı.

İlgili soruyu yanıtlayan öğrencilerin % 59.3'ü tıp fakültesi tarafından düzenlenen tiyatro, müzik, folklor, resim, bilimsel-teknik ve sosyal sorumluluk gibi faaliyetlerde bulunduğunu ve bu etkinliklere tekrar katılmak istediğini bildirdi. En çok arzu edilen faaliyet alanı % 18.6 (11) ile spor oldu.

Öğrencilerin hepsi (62) kullanabilecekleri bir bilgisayar odası olmasını istediklerini belirttiler. Fakültemizde verilen eğitimi Tıpta Uzmanlık Sınavı açısından değerlendirmeleri istenen öğrencilerin % 3.2'si (2) aldıkları eğitimin yeterli olduğunu düşünürken, % 17.7'si (11) yetersiz bulunduğunu, % 25.8'i (16) emin olmadığını bildirdi; % 53.3'ü (33) bu soruyu boş bıraktı. Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) yönelik akademik tartışma ve yönlendirme seminerleri uygulanmasına öğrencilerin % 95.2'si (59)

Tablo 1. Tıp fakültesi dönem 2 öğrencilerinin memnuniyeti

Öğrenci memnuniyeti	Yeterli (%)	Yetersiz (%)	Çok yetersiz (%)	Emin değilim/ Bilmiyorum (%)	Boş (%)
Kantin yemeği	2 (3.2)	28 (45.2)		14 (22.6)	18 (29.0)
Kütüphane	10 (16.1)	38 (61.3)		14 (22.6)	0
Öğretim üyeleri	11 (17.7)	23 (37.1)	2 (3.2)	26 (42.0)	0
Ders işleme tarzı	14 (22.6)	42 (67.7)		6 (9.7)	
Sınıf yapısı	2 (3.2)	60 (96.8)		0	0
Laboratuvar	8 (12.9)	54 (87.1)		0	0

olumlu baktığını bildirdi; %4.8'i (3) ise yanıt vermedi.

Tartışma

Tıp fakültesi eğitim programlarını izlemek, değişiklikler ve iyileştirme çalışmaları yapmak için bir yöntem olarak eğitim değerlendirmeleri yapılmaktadır (1). Değerlendirmenin etkisi ve eğitimin gelişmesine hizmet edebilmesi için geri bildirim ve değerlendirmelerin öğrenciler, eğiticiler, eğitim programı sorumluları ve yöneticilerle paylaşılması gereklidir. Belirli aralıklarla yapılan anket çalışmaları meydana gelen değişikliklerin değerlendirilmesine yol göstericidir. Bu amaçla, bu çalışmada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II öğrencilerinin fakülte fiziksel alt yapısı ile tıp eğitimi konusundaki memnuniyetlerini inceledik (Tablo 1). Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi, 1993 yılında 3837 sayılı kanun ile kurulmuş olup, ilk öğrencilerini 1994 yılında almış, ilk mezunlarını ise 2001 yılında vermiş bulunmaktadır. Fakültemizden şimdiye kadar 82 öğrenci mezun olmuştur. Mezun olan öğrencilerin özellikleri ve başarıları hakkında yapılan literatür taramasında bir veriye rastlanılmamıştır. Kasım 2005 tarihinde kayıtlı öğrenci sayısı 357, toplam öğretim üyesi sayısı ise 111 olduğundan, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı 3.2 ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Türk Tabipler Birliğinin Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2004'e göre Türkiye'de 1997'de 5 bin 838 olan tıp fakültesi öğretim üyesi sayısının, 2004'de 8 bin 277'ye ulaştığı bildirilmiştir. Raporla göre öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının ortalaması 3.85'dir (2). Bu sonuca göre öğretim üyesi sayısı göreceli olarak yetersiz değildir.

Eğitim kalitesinin değerlendirilmesinde bu sonucun göz önünde bulundurulması gerekir.

2005 yılında sayısal puan türünde öğrenci alan 40 tıp fakültesi arasında taban puanı en yüksek fakülte; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi olmuştur. Fakülte geçen yıl, Türkçe tıp için 365.876, İngilizce tıp için 366.651 taban puanla öğrenci almıştır. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ise devlet üniversiteleri arasında Tıp Fakültesi'ne en düşük puanla öğrenci alan fakülte olmuştur. Fakültenin taban puanı; 346.893 olarak gerçekleşmiştir. Bunun nedenlerini araştıran bir çalışma olmamakla beraber şehrin doğuda ve merkeze uzak olması, sosyoekonomik olarak az gelişmiş olması ve fakültenin TUS başarısının düşük olması nedeniyle öğrenciler için tercih nedeni olmaması sayılabilir.

Öğrencilerin doğum yerleri incelendiğinde % 45.9 Güneydoğu Anadolu ve % 18.0 Doğu Anadolu olduğu saptanmıştır. Buna göre de fakültemizin ağırlıklı olarak Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde yaşayanlar tarafından tercih edildiği görülmektedir. Cinsiyet dağılımına göre de erkek öğrencilerinin (% 67.8) kız öğrencilerden (% 32.2) yaklaşık iki kat daha fazla olduğu görülmüştür. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıf öğrencileri değerlendirildiğinde erkeklerin daha yüksek oranda tıp fakültesini tercih ettikleri görülmektedir (3). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğrencileri arasında 1998–1999 döneminde yapılan başka bir araştırmada da yine kız öğrenci oranı % 40 civarında olduğu tespit edilmiştir (4). Tıp fakültesine girmeye hak kazanan öğrencilerin cinsiyet dağılımlarının inceleyen araştırmalara ihtiyaç vardır.

Öğrencilerin ailelerinin yıllık ortalama gelir dağılımı incelendiğinde, çoğunluğun yılda 12 bin

YTL altında gelire sahip olduğu görülmüştür: ortalama beş kardeş ve anne babadan oluşan bir aile için hesaplandığında, yoksulluk sınırının altında kaldıkları söylenebilir (5). Bu durum öğrencilerin yarısından fazlasının (% 53.2) bir kurumdan burs almasını açıklayabilir.

Ortalama kardeş sayısının yüksek oluşu (5.0), öğrencilerin doğum yerlerinde izlenen yüksek doğum oranlarını da yansıtmaktadır (6).

Kütüphane ile ilgili görüşleri alınan öğrencilerin % 61.3'ü kütüphaneyi yetersiz ve % 16.2'i yeterli bulurken, 14 öğrenci (%22.5) hiç kütüphaneye gitmediğini bildirmiştir. Eğitim ile ilgili önerileriniz bölümünde öğrenciler kütüphanenin 24 saat açık olmasını ve içerik olarak zenginleştirilmesini, TUS ile ilgili kitapların da yer almasını istemiştir. Türkiye'deki Tıp fakültelerinin yüzde 50'sine yakınında kütüphane bulunmamaktadır (2). Öğrencilerin % 61'i kütüphaneye giderek değerlendirme yapmış ve genel olarak kütüphane hizmetlerini yeterli bulmamıştır.

Fakültemizde uygulanan eğitim sisteminin tipi sorulduğunda öğrencilerin % 66.2'si entegre, % 29.0'u klasik ve % 3.2'si probleme dayalı öğrenim cevabı vermiştir. Türkiye'de 2004 yılında öğrenci kabul eden tıp fakültelerinin % 19'unda klasik, % 67'sinde entegre (bütüncül), %9'unda karma ve % 5'inde probleme dayalı eğitim verilmektedir (2). YYÜ Tıp Fakültesi eğitim programı bütünleşmiş bir eğitim sistemi uygulamaya çalışmaktadır. Öğrencilerin üçte birine yakını bu sistemi yanlış tanımlamıştır. Derslerde karşılaştığınız akademisyenleri eğitim konusunda yeterli buluyor musunuz? sorusuna ise % 17.7 yeterli, % 42.0'ı emin değilim, % 37.1'i yetersiz ve % 3.2'si çok yetersiz şeklinde cevaplar alınmıştır. Anket formunda ad, soyadı istenmesi, emin değilim şeklinde cevap verilmesine yol açmış olabilir. Yine de, öğrencilerin sadece % 17.7'sinin akademisyenleri eğitim konusunda yeterli buluyorum şeklinde cevap verdiği görülmektedir.

Derslerin verilme tarzı ve izlenen yöntemler sorulduğunda, öğrencilerin % 22.6'sı olumlu, % 67.7'si olumsuz görüş bildirmiştir. Bunun nedenlerini de "Eğitim ile ilgili önerileriniz" kısmında şu şekilde açıklamışlardır: öğrenciler derslerin ezbere dayalı ve sıkıcı olduğunu, slaytların aynen okunduğunu bildirmişler, derslerde soru sorulmasını, klinik konulara yer verilmesini, araştırmaya yönelik olmasını, canlı, aktif ders anlatılmasını, seçilmiş bilgilere yer verilmesini, uygulamalı derslerin oranının artmasını ve kendine güvenen, iyi hekim olmaya yönlendirecek tarzda dersler istediklerini bildirmişlerdir. Ders başlarında dersin amaç ve

hedeflerinin, tartışma kısmının yer almasını ve ders sonunda özet yapılmasını istediklerini belirtmişlerdir.

Sınıf, laboratuvarlar ve kantin gibi yerleşkelerin fiziksel olarak çoğunluk tarafından yetersiz bulunması (sırasıyla % 96.8, % 87.1 ve % 91.9) periferdeki bir çok fakülte ile benzer özellikler sergilemiştir (2).

Sınıfları çok küçük, havasız, akustik olarak yetersiz ve oturaklarını rahatsız ve sağlıksız bulan öğrenciler, sınıfların daha erken saatlerde açılmasını, gerekirse kampüse taşınmasını önermişlerdir.

Periferde eğitim veren tıp fakültelerinin eğitim-öğretim materyalleri ihtiyaca cevap vermemektedir (2). Birkaç büyük şehir dışında kalan tüm tıp fakültelerinde özellikle derslik, laboratuvar ve hasta başı eğitimlerinde aksama meydana gelmektedir. Özellikle, uygulamalı eğitim sistemine uygun alt yapı çalışmalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, öğretim üyelerinin mali sıkıntıları döner sermaye ile giderilmeye çalışılmakta ve bu da tedavi edici hizmetleri artırırken eğitimin önüne geçmektedir. Tıp eğitimi için ayrılan temel bütçe kaynağının artırılması gerekmektedir (2).

Ülkemizde tıp eğitimini geliştirme çalışmaları, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılayabilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, sürekli öğrenen ve kendini geliştiren hekimler yetiştirme amacına yönelik olarak sürdürülmelidir. Fakültemizin amaçları, eğitim hedefleri, eğitim programı, eğiticileri, öğrenme ortamı ve olanakları ile en iyi biçimde yürütülmeye çalışılan eğitimin en üst düzeye ulaşması, sürekli değerlendirme ve bunu izleyen iyileştirme etkinlikleri ile sağlanabilir.

Medical Faculty Class 2 Students and Medical Education

Abstract:

Aim: To define the social and economical status, thoughts about buildings and equipment and educational satisfaction of second year medical students in the University of Yuzuncu Yil.

Methods: A written survey including 26 questions.

Results: 62 students (63.9%) completed the survey. The majority of the students came from Southeast Anatolia (45.9%), East Anatolia (18.0%) and Central Anatolia (14.8%). Mean sister and brother number was high with 5.0. Satisfaction about buildings and equipment was generally low. Faculty members were found insufficient in educational activities in 37.1%, 41.9% of students were not sure about faculty member competence and 67.7% of students were dissatisfied with the presentation of the lectures. The majority (95.2%) of the students answered in favour of educational activities helping for the National Medical Residency Examination.

Conclusion: Students are dissatisfied with faculty infrastructure. In addition, classic lecture implementation and perception of incompetence of faculty members makes improvement of educational quality necessary.

Key words: medical education, students, undergraduate

Kaynaklar

1. Sarıkaya Ö., Gürpınar M., Keklik D., Kalaca S. Öğrencilerin sesini dinlemek: Eğitimin öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dergisi 9: 6-12, 2002.
2. Türk Tabipler Birliği "Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2004". <http://www.ttb.org.tr/kutuphane/2004/mote.pdf>
3. Alper Z., Özdemir H. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Mesleğe Bakış Açıları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2): 93-96, 2004.
4. Vehid S, Köksal S, Erginöz E, Yetişyigit T. Tıp eğitimini seçmede ailede hekim bulunmasının rolü. Cerrahpaşa Tıp Dergisi 32:91-6, 2001.
5. SEPAM Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması Eylül 2005. <http://www.Harb.is.org.tr/default.asp?id=1&ACT=5&content=68&mnu=1>
6. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2003. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı AnaÇocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara, Türkiye, 2003.

Nazal Kemik Grafisinde Mineralizasyon Yetersizliğine Bağlı Nazal Kemiğin İzlenememesi: Olgu Sunumu

Atilla Arslanoğlu*, Nadir Yıldırım**, Mehmet Ersoy***, Fusun Ersoy****

Özet:

Nazal kemikler intrauterin hayatta ossifiye olmaya başlarlar ve normalde yenidoğan döneminden itibaren direkt röntgen filmlerinde lineer radyopak görüntü verirler. Burada, nazal kemiği klinik muayenede tespit edilen ve bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi ile normal olarak izlenen, ancak direkt dijital filmde saptanamayan bir olgu sunulmakta ve bunun muhtemel sebepleri tartışılmaktadır.

Anahtar kelimeler: nazal kemik, radyografi, ossifikasyon, demineralizasyon

Os nasale'ler burun sırtının üst kısmını oluşturan bir çift kemik olup, intrauterine hayatın üçüncü ayında tek merkezden intramembranöz olarak kemikleşmeye başlarlar (1,2). Karyotipi normal olan fetuslarda 11-14'ncü intrauterin haftada rastlanmama oranı %0.88-1.4 olarak bildirilmiştir (1,3). Nazal kemik travmasında fraktürün saptanmasında nazal kemik grafisi değerli bir radyolojik yöntemdir. Normalde direkt grafide nazal kemikler lateral planda değerlendirilirler. Erişkinde nazal kemik kalınlığı lateralde (lateral osteotomi seviyesinde) 2.39 ± 0.68 mm (ortalama 1.50 ila 3.70 mm.) ve uzunluğu nazion projeksiyonunda 20.61 ± 3.52 mm (ortalama 14.90 ila 26.80 mm.) olarak belirtilmektedir (4). Nazal kemikler frontal kemikle eklem yaptıkları radiks bölümünde kalın ve aşağıya doğru incelen opak lineer bir görüntü verirler. Bu opak görünümü sağlayan kemiğin korteksidir.

Burada, burun travması nedeniyle çekilen nazal kemik grafisinde nazal kemiğin izlenemediği bir hasta sunulmakta ve bunun muhtemel nedenleri, nazal kemik embriyolojisi, anatomisi ve varyasyonları ışığında tartışılmaktadır.

11. Ulusal Anatomi Kongresi, 26-29 Ekim 2007, Denizli'de poster olarak sunulmuştur.

*TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanesi, Radyoloji, Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Anatomi AD, Van

****Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Aile Hekimliği AD, Van

Yazışma Adresi: Dr. Atilla Arslanoğlu

TSK Sağlık Komutanlığı Asker Hastanesi, Radyoloji Merkez VAN

Olgu

22 yaşındaki erkek hasta burun travması nedeni ile başvurdu. Yapılan muayenede nazal kemiklerde ve diğer fasiyal kemiklerde kırığı düşündürülecek krepatasyon ya da düzensizlikler saptanmadı. Ancak, "non-deplase" ya da gözden kaçan kırık olmadığından emin olmak için nazal kemik grafisi istendi. Grafi, Canon Quantum marka dijital röntgen cihazı ile çekildi. Çekilen grafiler yüksek kalitede olup üzerinde "postprocessing" yapılabilmekteydi.

Resim 1: Nazal kemik lateral dijital grafide kemik izlenmemiştir. Retrospektif incelemede nazal kemik lokalizasyonuna uyan radyolüsent görünüm ve çok ince radyo-opak ossifikasyon merkezleri seçildi (ok).

Resim 2 : Kranial BT Aksiyel planda kemik penceresinde nazal kemik normal dansitesinde izlenmektedir (oklar).

Grafi iki radyoloji uzmanı tarafından değerlendirildi. Başlangıçta, nazal kemiğin izlenememesi nedeniyle çökme fraktürü olabileceği düşünüldü (Resim 1). Grafi sonucuna göre hasta yeniden değerlendirildi ve nazal kemiğin kontür ve lokalizasyonunun internal ve eksternal muayenede normal olduğu anlaşıldı. Muayenenin normal olmasına rağmen, nazal kemik grafisinde nazal kemiğin izlenememesi daha ileri radyolojik araştırmanın gerekliliğini ortaya çıkardı. Yapılan BT tetkikinde nazal kemiğin normal görünümde olduğu tespit edildi (Resim 2). Bunun üzerine direkt film yeniden incelendi ve nazal kemik lokalizasyonuna uyan radyolüsent görünüm ve çok ince radyo-opak ossifikasyon merkezleri seçildi (Resim 1). Hasta, tedavi gerektirecek patoloji olmadığından ayaktan izlendi.

Tartışma

Nazal kemiği değerlendirmekte kullanılan standart nazal grafi lateral pozisyonda çekilir ve kemikler orta hatta hatta lineer radyoopak görüntü verirler (Resim 3). Fraktür olgularında bu lineer radyoopak görünümün kaybolduğu, devamlılığını kaybettiği yada düzensizleştiği görülür ve genellikle fraktür böylelikle kolayca saptanır. Langen ve arkadaşlarının çalışmalarında nazal kemiğin gösterilmesinde dijital röntgenin konvansiyonel röntgenden daha iyi olduğu belirtilmiştir (5). Bizim olgumuzda, dijital röntgen cihazı ile daha yüksek kalitede nazal kemik grafisi çekmemize rağmen nazal kemik izlenememiştir. Ancak, hasta muayenesinde ve BT tetkikinde nazal kemiğin normal görünüm ve ossifikasyonda olduğu değerlendirilmiştir (Resim 2).

Bu bulgular ışığında nazal kemik grafisinde kemiğin görülememesinin muhtemel nedenlerinin

kemiğin hipoplazisi, kemikteki mineralizasyon yetersizliği yada röntgen çekimi ile ilgili teknik bir sorun olabileceği düşünülmüştür. Kemik, muayenede ve BT'de normal lokalizasyon ve dansitede kolayca saptandığından hipoplazi olasılığı ekarte edilmiştir. İyi kalite tetkik yapabildiğimiz dijital röntgen cihazı kullanıldığı ve diğer kraniofasial kemikler normal dansitede görüntülenebildiği için röntgen cihazına bağlı teknik nedenler de olası değildi. Bu nedenlerle, seçeneklerden yetersiz mineralizasyon olasılığı ağırlık kazanmıştır.

Resim 3 : Standart nazal kemik grafisinde orta hatta lineer radyoopak görünüm veren normal nazal kemik izlenmektedir (ok).

Gerçekten de dijital nazal kemik grafisini retrospektif olarak ayrıntılı incelediğimizde nazal kemik lokalizasyonunda ince belli belirsiz ossifikasyon merkezleri ve nazal kemiğe uyan radyolüsent bir görüntü seçilebilmiştir. İlgili literatür incelendiğinde benzer olguya rastlanmamıştır. Ancak karşılaştığımız durumla analog olarak, direkt grafide yeterli opasiteye sahip olmadığı için gözden kaçan ancak BT tetkiki ile saptanabilen radyolüsent üriner taşlar akla gelmektedir (6-8). BT üriner sistem taşlarını 200-600 HU (Hounsfield Unit) aralığında çevre dokuya göre daha iyi gösterebilmektedir (9). Ancak BT kalsifikasyonları direkt radyografiye göre daha yüksek duyarlılıkta saptayabilmekte ve dansitesini ölçebilmektedir. Bizim olgumuzda opak görünümü oluşturan korteks muhtemelen yetersiz mineralizasyon nedeniyle direkt grafide saptanamamış, ancak BT'nin kalsifikasyona duyarlılığı nedeniyle normal olarak izlenebilmiştir. Hwang ve arkadaşları çalışmalarında direkt filmle nazal kemikte kırık saptanma oranını %82 olarak belirtmişler ve bu nedenle klinik olarak şüpheli ancak direkt grafide negatif bulunan hasta grubu için de rutin BT incelemesinin gerekli olduğunu vurgulamışlardır (3).

Sonuç olarak, nazal kemik, izole ve asemptomatik olarak, muhtemelen korteksinin yetersiz mineralizasyonu nedeniyle, direkt filmde beklenen radyo-opak görüntüyü veremeyebilmektedir. Sunulan olgu, radyoloji uzmanının maksillo-fasiyal kemik patolojilerinde doğru tanı koyabilmesi için sadece direkt filmi değerlendirmekle yetinmeyip ayrıntılı anamnez alması, gerekirse hastayı muayene etmesi, ilgili uzman ile konsültasyon yapması ve ileri radyolojik tetkiklere başvurmasının (bu kapsamda BT çekilmesinin) önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Nonvisualisation of the Nasal Bone Due to Defective Mineralization on the Nasal Bone Graphy

Abstract:

Nasal bones start to ossify in the intrauterine period and give linear radio-opaque images from the

newborn period on. We herewith present a case, whose nasal bones were found normal through clinical and computerized tomographic investigations, despite being non-detectable by direct digital X-ray and the possible cause of this occurrence is discussed.

Key words: *nasal bones, radiography, X-ray film, ossification, demineralization*

Kaynaklar

1. Viora E, Masturzo B, Errante G, Sciarrone A, Bastonero S, Campogrande M. Ultrasound evaluation of fetal nasal bone at 11 to 14 weeks in a consecutive series of 1906 fetuses. *Prenat Diagn.* 23:784-787, 2003.
2. Sandikcioglu M, Mølsted K, Kjaer I. The prenatal development of the human nasal and vomeral bones. *J Craniofac Genet Dev Biol.* 14:124-1234, 1994.
3. Hwang K, You SH, Kim SG, Lee SI. Analysis of nasal bone fractures; a six-year study of 503 patients. *J Craniofac Surg.* 17:261-264, 2006.
4. Citardi MJ, Hardeman S, Hollenbeak C, Kokoska M. Computer-Aided Assessment of bony nasal pyramid dimensions. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 126:979-984, 2000.
5. Langen HJ, Klein HM, Wein B, Stargardt A, Günther RW. Comparative evaluation of digital radiography versus conventional radiography of fractured skulls. *Invest Radiol.* 28:686-689, 1993.
6. Dalrymple NC, Casford B, Raiken DP, Elsass KD, Pagan RA. Pearls and Pitfalls in the Diagnosis of Ureterolithiasis with Unenhanced Helical CT. *RadioGraphics* 20:439-447, 2000.
7. Smith RJ, Varanelli M. Diagnosis and Management of Acute Ureterolithiasis: CT Is Truth. *AJR* 175:3-6, 2000.
8. Sourtzis S, Thibeau JF, Damry N, Raslan A, Vandendris M, Bellemans M. Radiologic investigation of renal colic: unenhanced helical CT Compared with Excretory Urography. *AJR* 172:1491-1494, 1999.
9. Smith RC, Rosenfield AT, Choe KA, et al. Acute flank pain: comparison of non-contrast-enhanced CT and intravenous urography. *Radiology* 194:789-794, 1995.

Batın Sağ Yan Duvarında Agresif Fibromatozis: Olgu Sunumu

Fulya Adalı*, Nurten Turan Güner**, Sibel Bayramoğlu**, Sema Aksoy**, Tan Cimilli**

Özet:

Agresif fibromatozis (Desmoid tümör) yüzeysel ve derin muskuloaponevrotik dokulardan köken alan, nadiren metastaz yapan, iyi diferansiyel bir yumuşak doku proliferasyonudur. Benign histolojik özelliklerine rağmen rekürrens ve invaziv lokal davranışlar ile agresif bir klinik gidiş sergiler. 44 yaşındaki erkek hasta, batın sağ yan duvarında ağrısız şişlik nedeniyle başvurdu. Ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT), magnetik rezonans görüntüleme (MRG) ile yeri, büyüklüğü, lezyona komşu yapılarla ilişkisi, yayılımı değerlendirildi. Kitle geniş lokal eksizyonla çıkarıldı. Kesin tanı histopatolojik olarak kondu. Sağ alt abdomende lokalize agresif fibromatozis olgusu klinik ve radyolojik özellikleriyle literatür eşliğinde tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Agresif fibromatozis, desmoid, abdominal duvar, görüntüleme

Agresif fibromatozis (Desmoid tümör) ilk olarak 1832'de Mc Farlane tarafından tanımlanmıştır. Desmoid terimi ise Müller tarafından 1838'de Yunanca'da band veya ligaman anlamına gelen ve aponözizi göstermede kullanılan "desmos" kelimesinden türetilmiştir (1). Tüm neoplazilerin % 0.03'ünü, yumuşak doku tümörlerinin % 3'ünü oluşturur (2). Benign histolojisine ve metastaz yapmamasına rağmen, lokal infiltratif olma eğilimlidirler. Etiyolojide travma, abdominal ve pelvik cerrahi, gebelik, östrojen kullanımı, ailesel yatkınlık, Gardner sendromu rol oynar (3). Desmoid tümörlerin diğer solid tümörlerden ayırımında spesifik görüntüleme özellikleri yoktur. Nadir görülen, nükslerle seyreden batın duvarı yerleşimli agresif fibromatozis olgusunun ultrasonografi (US), bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları ile sunumu amaçlandı.

Olgu Sunumu

Batın sağ yan duvarında ağrısız şişlik nedeniyle başvuran 44 yaşındaki erkek olgumuza tanı ve takip aşamalarında General Electric Logic 200

11-15 ekim 2006 Antalya'da düzenlenen 27. Ulusal Radyoloji Kongresinde Poster olarak sunulmuştur.

*Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği, VAN

**Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İSTANBUL

Yazışma Adresi: Dr. Fulya ADALI

Van Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Radyoloji Kliniği, VAN

pro US cihazı, Siemens Spiral BT cihazı (kontrastsız ve kontrast madde ile oral ve İV kontrastlı aksial planda çekimler) ve Siemens Avanto 1.5 Tesla MR cihazı ile (T1A, T2A ve yağ baskılamalı kontrastlı T1A teknikleri ile aksial ve koronal planlarda çekimler) incelemeler yapıldı. Lezyon bölgesinden cerrahi rezeksiyon sonrası patoloji sonuçları elde edildi.

Kırk dört yaşındaki erkek hasta, batın sağ yan duvarında ağrısız şişlik nedeniyle başvurdu. 2002 ve 2004 yıllarında da aynı bölgeden aynı şikayet nedeniyle operasyon geçiren hastada, ilk başvurudan önce travma, operasyon, ilaç kullanım hikayesi yoktu. Laboratuvar tetkikleri normaldi.

Resim 1: Oral+İV kontrastlı batın BT. Batın sağ posterolateral duvarda latissimus dorsi ve oblik kas grupları içinde lokalize, yaklaşık 6x2.5 cm boyutlarında, düzgün konturlu, homojen kontrast tutulumu gösteren, intraabdominal uzanım göstermeyen solid kitle lezyonu.

Yapılan US incelemede, bu lokalizasyonda yaklaşık 6.5x3.5x3 cm boyutlarında, nispeten düzensiz konturlu, düşük ekojenitede, solid kitle saptandı. Oral ve İntravenöz (İV) kontrastlı batın BT incelemede batın sağ posterolateral duvarda latissimus dorsi ve oblik kas grupları içinde lokalize, yaklaşık 6x2.5 cm boyutlarında, düzgün konturlu, kontrast öncesi incelemede komşu kas grupları ile izodens, İV kontrast sonrası incelemede homojen kontrast tutulumu gösteren, intraabdominal uzanım göstermeyen solid kitle lezyonu saptandı (Resim 1). İncelemeler sonucunda edinilen bulgular kitlenin, benign veya malign ayrımının yapılabilmesi için yeterli olmadı. Olgumuz müracaatından 10 gün sonra opere edildi. Histopatoloji sonucu agresif fibromatozis (desmoid tümör) olarak rapor edildi (Resim 2).

Resim 2: X100 – H.E.--Çizgili kas invazyonu resim üzerinde daire içinde görülmektedir.

Üç ay sonraki kontrol batın BT'sinde operasyon sonrası yumuşak doku değişiklikleri dışında patoloji saptanmadı. Olgumuz aynı lokalizasyonda şişliğin tekrar oluşması ve giderek boyutunun artması şikayeti ile operasyon tarihinden iki yıl sonra tekrar başvurdu. Yapılan oral ve İV kontrastlı batın BT incelemesinde yine aynı lokalizasyonda yaklaşık 10x3 cm boyutlarında, homojen kontrast tutulumu gösteren, düzensiz konturlu kitle saptandı. Aynı tarihli MRG incelemede kitlenin sınırları BT'ye oranla daha iyi değerlendirildi. Lezyonun T1A sekansta düşük intensitede, T2A sekansta heterojen-yüksek intensitede olduğu, İV kontrast madde verilmesini takiben heterojen yoğun kontrast tuttuğu, koronal planda kontrastlı T1A ve T2A sekanlarda pararenal yağlı doku içine uzanım gösterdiği saptandı (Resim 3). Bulgular nüks desmoid tümör olarak değerlendirildi. Operasyonda rezeke edilen kitlenin histopatolojisi de desmoid tümör olarak rapor edildi. Bu bulgularla olgumuza 2. operasyon

Resim 3: Yağ baskılamalı kontrastlı T1A koronal MRG görüntüsü. Batın sağ posterolateral duvarda latissimus dorsi ve oblik kas grupları içinde lokalize, 10x3 cm boyutlarında, heterojen yoğun kontrast tutan, pararenal yağlı doku içine uzanım gösteren nüks solid kitle.

Resim 4: Yağ baskılamalı kontrastlı T1A koronal MRG görüntüsü. Batın sağ posterolateral duvarda latissimus dorsi ve oblik kas grupları içinde lokalize, batın ön duvarına uzanım gösteren, 7x1.5 cm boyutlarında, nispeten düzensiz konturlu, yoğun kontrast tutulumu gösteren nüks - rezidü kitle ve bu lokalizasyonda operasyon sonrası değişiklikler.

uygulandı. Altı ay sonraki kontrol MRG incelemesinde operasyon sonrası değişikliklere ek olarak kontrast tutan ve batın ön duvarına uzanım gösteren, T1A sekansta düşük intensitede, T2A sekansta heterojen-yüksek intensitede, yaklaşık 7x1.5 cm boyutlarında nüks - rezidü kitle saptandı (Resim 4). Bunun üzerine 3. kez operasyon geçiren olgumuz halen takip edilmektedir.

Tartışma

Agresif fibromatozis yüzeysel ve derin dokulardan köken alan, hızlı ve infiltratif büyüyen, nüks oranı yüksek ancak uzak metastaz

yapmayan fibröz doku proliferasyonudur. Biyolojik davranışları benign fibröz lezyonlar ile fibrosarkomlar arasında değişen fibromatozisler, patogenezi tam olarak aydınlatılamamış mezenkimal tümörlerdir. İnfiltratif büyüme ve nüks eğilimi gösterebilirler de fibrosarkomlar gibi uzak metastaz yapmazlar. Bu nedenle fibromatozisler grade I fibrosarkom, metastaz yapmayan fibrosarkom olarak da isimlendirilir (4).

Fibromatozisler köken aldıkları dokuya göre yüzeysel (fasyadan kaynaklanan) ve derin (muskuloaponevrotik) olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Yüzeysel fibromatozisler küçük boyuttadırlar, yavaş büyürler ve derin dokulara nadiren ilerlerler. Derin fibromatozisler ise hızlı büyür, geniş boyuta ulaşabilir, agresif seyirlidir ve lokal nüks daha sık görülür. Derin fibromatozisler abdominal (pelvik, mezenterik) ve bizim olgumuzda olduğu gibi abdomen dışında yerleşim gösterirler. Abdomen dışında yerleşen fibromatozisler en sık omuz bölgesi olmak üzere, uyluk ve toraks duvarında sıklıkla görülür. Abdominal duvar desmoid tümörü, en sık rektus kasi ve internal oblik kasta lokalize olup zaman zaman orta hattı geçer. Daha az sıklıkla eksternal oblik ve transvers kas veya fasyalarından kaynaklanabilir.

Olgumuzda latissimus dorsi ve oblik kas grubu içinde yerleşimli idi. Etiyolojide travma, abdominal ve pelvik cerrahi, gebelik, östrojen kullanımı, ailesel yatkınlık, Gardner sendromu rol oynar (3). Olgumuzda ise etyolojik bir nedene rastlanmamıştır. Literatürde kadın/erkek oranı 2/1 olup, 60 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada bu oran 1.2/1 olarak verilmiştir (5). Tüm neoplazilerin % 0.03'ü, yumuşak doku tümörlerinin % 3'ünü oluşturur (2). 25-40 yaşları arasında sık görülür (6). Çocukluk çağı ve ileri yaşlarda nadirdir. Vital yapılar ve organlara basınç etkisi nedeniyle deforme, morbitide ve mortaliteye yol açarlar.

Mortalite oranı, bu tümörlerin lokal davranışlarından ötürü %10 kadar yüksek olabilir (7). Kırk yıllık periyotta 32 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada 5 yıllık bir dönemde lokal nüks % 29, sağ kalım % 93, 5 yıllık hastaliksız dönem geçirme % 71 olarak verilmiştir (8). Olguların yaklaşık %40'ında lokal nüks bildirilmektedir. Kabiri ve arkadaşları 8 olguluk serilerinde %50 lokal nüks rapor etmişlerdir (9). Bizim olgumuzda ise iki kez nüks görüldü.

Histopatolojisi kollajen tarafından çevrelenen, uniform yapıda işi hücrelerden oluşur. Mitoz ve atipi yoktur. Zamanla lezyonun histopatolojik görünümünde değişiklikler olur. Vandevenne ve ark. multisentrik desmoid tümörlü iki hastayı 6

yıl izlemiş ve bu sürede lezyonlardaki gelişmeyi üç aşamada tanımlamışlardır. Evre 1 tümör çok sellüler ve hyalinize kollajenden zayıf, evre 2 tümörde artan miktarda kollagen depositleri mevcut, evre 3 de ise sellularite azalmış, fibröz kompozisyonda artma vardır. Östrojen resöptörleri raporlanmış ancak gösterilememiştir. Vimentin ve aktin için immünohistokimyasal boyanma yapılabilir (3).

Desmoid tümörlerin diğer solid tümörlerden ayrımında spesifik görüntüleme özellikleri yoktur. BT ve MRG cerrahi rezeksiyon öncesi tümörün büyüklüğünü, yayılımını, komşu yapıların tutulumunu, rezeksiyon sonrası rekürensleri değerlendirmede kullanılır. US hastanın başlangıç değerlendirilmesinde yararlıdır. Değişen ekojenitede, iyi sınırlı lezyon şeklinde izlenir (10). Olgumuzda lezyon nispeten düzensiz konturlu ve düşük ekojenitede idi. BT görüntüleri değişkendir. Kitle düzenli veya düzensiz sınırlı olabilir. Kontrast öncesi incelemede kas ile aynı, düşük veya yüksek dansitede olabilir, kontrast sonrası incelemede genellikle kontrast tutar (11). Olgumuzda kitle düzgün konturlu olup, kontrast öncesi incelemede kas ile izodens ve kontrast sonrası incelemede kontrast tutulumu göstermekteydi. MRG görünümü tümörün histolojik evresine göre değişir. T1A sekansda kasa oranla izo-düşük intensitede, T2A sekansda evre 1' de yüksek intensitede, evre 2'de heterojen intensitede (kollagen depozitlerindeki artışa bağlı) evre 3' de ise düşük intensitede (fibröz komponent artışına bağlı) izlenir. İV kontrast madde sonrası orta-belirgin derecede kontrast tutar (3). Olgumuz T2A sekansda yüksek intensitede olup evre 1 olarak değerlendirildi. Ayırıcı tanıda hematoma ve malign fibröz histiositom, fibrosarkom, liposarkom, rabdomyosarkom, leyomyosarkom, metastazlar, hemanjiom, fibrom, leyomyom, periferik sinir kılıfı tümörleri gibi yumuşak doku tümörleri yer almaktadır (12). Olgumuzda travma anemnezi, bilinen kanama diatezi hikayesi ve ilaç kullanım öyküsü olmaması nedeni ile hematoma ekarte ettik. Ancak benign ve malign yumuşak doku tümörlerinin kesin tanısı görüntüleme metodları ile değil, histopatolojik analiz ile mümkündür.

Temel tedavi geniş lokal eksizyondur (6). Radyoterapi inoperabl tümör, lokal rekürens, yetersiz eksizyon yapılmış lezyonlarda kullanılır. Kemoterapi ve hormonoterapi de desmoid tümör tedavisinde kullanılmaktadır (13). Geniş cerrahi rezeksiyonun en etkili tedavi olduğu kabul gören ortak görüştür. Beş yıllık yaşam süresi %90-100'dür (9).

Agresif Fibromatozis in the Right Side of the Abdominal Wall; A Case Report

Abstract:

Agresif fibromatozis (desmoid tumor) is a fibrous tissue proliferation which is usually well-differentiated, rarely metastasize, originating from superficial and deep musculoaponeurotic structures. Despite benign histologic features; it is associated by an aggressive clinical course which is characterized by recurrence and invasive local behaviour. A 44 year-old man presented with a history of a painless mass in the right lower abdomen. Ultrasonography (US), computed tomography (CT), magnetic rezonans imaging (MRI) was performed for evaluation of the size, site, extension and relationship of the lesion to adjacent structures. The mass was resected by a wide local excision. Postoperative definitive diagnosis was established with histopathologic analysis. We present a case of an agresif fibromatozis which is localized in the right lower abdomen and discuss clinical and radiologic features of this rare tumor in the view of literature.

Key words: *Agresif fibromatozis, desmoid, abdominal wall, imaging*

Kaynaklar

1. Pignatti G, Barbanti-Brodano G, Ferrari D, et al. Extraabdominal desmoid tumor. Clin Orthop 375: 207-213, 2000.
2. Nuyttens JJ, Rust PF, Thomas CR Jr., Turrisi AT. Surgery versus radiation therapy for patients with agresif fibromatozis or desmoid tumors. Cancer 88: 1517-1523, 2000.
3. Vandevenne JE, De Schepper AM, De Beuckeleer L, et al. New concepts in understanding evolution of desmoid tumors: MR imaging of 30 lesions. Eur Radiol 7: 1013-1019, 1997.
4. Piza-Katzer H, Rhombers M. Extraabdominal fibromatozis-extraabdominal desmoid tumor. Review and personal experiences. Chirurg 7(8): 904-911, 2000.
5. Lee JC, Thomas JM, Phillips S, et al. Agresif fibromatozis: MRI features with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol Jan; 186(1) : 247-254, 2006.
6. Quinn SF, Ericson SJ, Dee PM, et al. MR imaging in fibromatozis: results in 26 patients with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol. 156: 539-532, 1991.
7. Nursal TZ, Abbasoglu O. Sporadic hereditary pancreatic desmoid tumor: a new entity. J Clin Gastroenterol 37: 186-188, 2003.
8. Brodsky JT, Gordon MS, Hajdu SI, Burt M. Desmoid tumors of the chest wall. A locally recurrent problem. J Thorac Cardiovasc Surg 104(4): 900-903, 1992.
9. Kabiri EH, Aziz SA, Maslout AE, et al. Desmoid tumors of the chest wall. Eur J Cardiothorac Surg 19(5): 580-583, 2001.
10. Mantello MT, Haller JO, Marquis JR. Sonography of abdominal desmoid tumors in adolescents. J Ultrasound Med 8: 467-470, 1989.
11. Brooks AP, Reznick RH, Nugent K, et al. CT appearances of desmoid tumors in familial adenomatous polyposis: further observations. Clin Radiol 49: 601-607, 1994.
12. Casillas J, Sais GJ, Greve JL, et al. Imaging of intra- and extraabdominal desmoid tumors. RadioGraphics 11: 959-968, 1991.
13. Schnitzler M, Cohen Z, Blackstein M, et al. Chemotherapy for desmoid tumors in association with familial adenomatous polyposis. Dis Colon Rectum 40: 798-801, 1997.

Lökostaz Sonrası İntrakraniyal Kanama Gelişen Akut Myeloid Lösemi'li (AML) Bir Olgu Sunumu

Murat Doğan*, Ertan Sal*, Mehmet Açıkgöz*, Aydın Bora**, A. Faik Öner*

Özet:

Akut lösemili önemli sayıdaki hasta herhangi bir kemoterapi şansına sahip olmadan, erken dönemde gelişen ciddi komplikasyonlarla kaybedilmektedir. Bu erken mortaliteden kanama, lökostaz ve daha az olasılıkla da infeksiyonlar sorumludur. Akut lösemi tanısı alarak yoğun kemoterapi uygulanan hastalarda, trombosit transfüzyonu ve dissemine intravasküler koagülasyonun (DIC) tedavisindeki ilerlemeler ağır hemorajik komplikasyonların insidansını azaltmışsa'da spontan intrakraniyal hemorajiye bağlı ani ölümler halen devam eden önemli bir sorundur. Akut myeloid lösemi (AML) tanısı alan 11 yaşındaki erkek hastaya hiperlökositozu nedeni ile intravenöz sıvı, allopürinol ve hidroksiüre başlandı. Hidroksiüre başlandıktan dört saat sonra şuur bulanıklığı, halüsinasyon gelişti. İntrakraniyal kanaması olan olgu takipte exitus oldu. Bu olgu bu tür vakalarda acil intravenöz sıvı, allopürinol ve kemoterapi ile birlikte geciktirilmeden lökoferez uygulanmasının gerektiğini vurgulamak amacı ile sunuldu.

Anahtar kelimeler: İntrakraniyal kanama, akut myeloid lösemi, lökostaz, çocuk

Hiperlökositoz, özellikle akut lösemi hastalarında aşırı blast artışı beyaz küre (WBC>100.000/microL) ile karakterize klinik tablodur. Akut lösemi hastalarının %5-8.5'inde tanı sırasında hiperlökositoz görülmektedir (1,2). Hiperlökositoz akut lösemilerin tümünde görülebilse de daha sık olarak çocukluk dönemi akut lenfoblastik (ALL), erişkin miyelomonositik (FAB-M4) ve monoblastik (FAB-M5) lösemilerinde görülmektedir (2,3). Lökostaz, progressif ve fatal seyirli bir klinik tablodur ve akut lösemi hastalarında, erken dönem mortalitesinin %20-40 nedenini oluşturur (4). Lökostaza bağlı en sık ölüm nedeni, intrakraniyal kanama ve solunum yetmezliğidir. Hiperlökositozla bağlı metabolik ve damar komplikasyonlarını azaltmak veya önlemek için hidrasyon, idrarın alkalileştirilmesi, allopürinol tedavisi ve lökoferez uygulanmaktadır. Lökoferez kısa sürede lökosit sayısını hızlı bir şekilde düşürebilir ve lökostaza bağlı klinik bulguları kontrol altına alabilir (5-7). Akut myeloid lösemi (AML) tanısı alan 11 yaşında erkek hastaya

hiperlökositozu nedeni ile intravenöz sıvı, allopürinol ve hidroksiüre başlandı. Sonraki takiplerde hidroksiüre verildikten 4 saat sonra şuur bulanıklığı, halüsinasyon gelişti. Tetkikler sonucu intrakraniyal kanama tanısı alan hasta exitus oldu. Bu olgu, bu tür vakalarda acil intravenöz sıvı, allopürinol ve kemoterapi ile birlikte geciktirilmeden lökoferez uygulanması gerektiğini vurgulamak amacı ile sunuldu.

Olgu Sunumu

Onbir yaşında erkek hasta, 3 günden beri günde 4-5 defa olan sarı renkli, sulu, pis kokulu, kansız ishal ve halsizlik ile beraber başvurudan bir gün önce başlayan sızıntı şeklinde diş eti kanaması şikâyeti ile hastaneye getirildi. Fizik muayenesinde genel durumu iyi, bilinci açıktı. Kalp tepe atımı 140/dk, solunum sayısı 20/dk, vücut sıcaklığı 39 °C idi. Kardiyovasküler sistemde S1'de sertleşme, mezokardiak odakta 2/6 derecede sistolik üfürüm mevcuttu. İki cm kadar hepatomegalisi bulunan hastanın splenomegalisi yoktu ve traubesi açıktı. Servikal, aksiller ve inguinal çok sayıda sert, ağrısız ve en büyüğü 2 cm çapında lenfadenomegalileri mevcuttu. Yapılan tetkiklerinde hemogramında beyaz küresi 185.000/mm³, kırmızı küre 4.5x10⁶/mm³, hemoglobin 14.3 gr/dl, hematokrit %38 ve trombosit sayısı 135.000/mm³ idi.

*YYU Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

**YYU Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet AÇIKGÖZ

YYU Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Resim 1 : Miyeloblastlarca infiltre kemik iliği

Periferik yaymada %100 miyeloblastik karakterde hücreler mevcuttu. Kan şekeri, üre, kreatinin, kan elektrolitleri normal sınırlardaydı. Laktik dehidrogenaz (3852 Ü/L) oldukça yüksekti. Protrombin zamanı 39,6 (INR:3.82), aktive protrombin zamanı 47, D-dimer 41.4mcgr/ml, fibrinojen 15 mg/dl idi. Kemik iliği aspirasyonunda kemik iliğinin tamamen miyeloblastik karakterde blastik hücrelerce infiltre olduğu (Resim 1) görülen hastanın flow sitometride CD45 %100, CD 15 %74.5, CD33 %60, cMPO %62.0, cCD79a %41.1 idi, CD2,3,7,13,14,19,10,34,20, cCD3 negatifti. Hasta AML M1 tanısı ile servise kabul edilip 2 mg/kg/gün steroid, 20 mg/kg dozdan iki dozda hidroksiüre ve alopürinol başlanıp alkalize edildi. 3000 cc/m² den mayi başlanarak hidrate edildi. Takiplerinin ikinci günü beyaz küresi sayısı 250000/mm³ yükseldi. Hastaya düzenli olarak taze donmuş plazma (TDP) veriliyordu. Hastada takiplerinin ikinci günün akşamı hidroksiüre verildikten 4 saat sonra halüsinasyonlar, baş ağrısı, göz ağrısı, solunum sıkıntısı başladı. Bu dönemde bakılan tansiyon arteriyeli 140/100 mmHg idi. Kranial bilgisayarlı tomografide tüm ventriküler sistemde hematoma alanları, sağ paryetalde 3.5x2 cm ebadında hematoma alanı ile beraber lezyonlar çevresinde ödem saptandı (Resim 2). Spontan solunumu düzensizleşen hastaya antiödem tedavisi başlanıp, mekanik ventilasyon yapılmasına rağmen kaybedildi.

Tartışma

Akut lösemili önemli sayıdaki hasta herhangi bir kemoterapi şansına sahip olamadan, erken dönemde gelişen ciddi komplikasyonlarla kaybedilmektedir. Bu erken mortaliteden kanama, lökostaz ve daha az olasılıkla da infeksiyonlar

sorumludur. Akut lösemi, hiperlökositoz olarak adlandırılan aşırı derecede yüksek blast sayısı ile ortaya çıkabilir. Hiperlökositik lösemilerde, solunum yetmezliği, intrakraniyal kanama ve ağır metabolik anormalliklere sık rastlanır (8). Bu komplikasyonlara yol açan süreç lökostaz olarak tanımlanır ancak gelişimi ve ilerlemesinde altta yatan biyolojik mekanizmalar tam olarak bilinmemektedir. Lökostazda, mikrodolaşımda çok fazla sayıda lösemik blastlar bulunur.

Semptomatik hiperlökositoz akut miyeloblastik lösemili (AML) hastalarda akut lenfoblastik lösemi (ALL) hastalarına göre daha sık görülür. ALL' de hiperlökositoz görülme sıklığı %10-30 arasında olmakla birlikte lökostaz nadiren görülür (%2-6) (9-11). Bu durum lösemik hücrelerin büyüklükleri arasındaki farktan kaynaklanmaktadır (7,12). Özellikle monoblastların, vasküler yataktan kolaylıkla santral sinir sistemi (SSS) ve akciğer parankimine infiltrasyon yapma yeteneklerinin olması, AML-M5'de ve M4'de lökostaz tablosunun daha düşük blast varlığında ve daha sık ortaya çıkmasını sağlamaktadır (2,13).

Resim 2: Tüm ventriküler sistemde hematoma alanları, sağ paryetalde 3.5x2 cm ebadında hematoma alanı ile beraber lezyonlar çevresinde ödem

Çalışmalar, yeni tanı AML hastalarında hiperlökositoz (WBC>100x10⁹/l) görülme sıklığının % 5-8,5 olduğunu bildirmektedir. Hiperlökositoz, artmış erken ölüm oranı ve kemoterapiye cevabın düşük olması nedeni ile, AML hastalarında kötü prognostik kriter olarak kabul edilmektedir (2,5). Bu hastalarda artmış blast sayısına bağlı oluşan agregat ve trombüsler, özellikle pulmoner ve serebral kan akımını etkileyerek bu organlarda fonksiyon bozukluğuna neden olmaktadır. Bunun sonucunda solunum yetmezliği ve/veya intrakraniyal kanamaların ön planda olduğu ölümcül seyirli lökostaz tablosu ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca hiperlökositoz, ciddi metabolik bozukluklarla ve tedavi sırasında

tümör lizis sendromuna da neden olabilmektedir (14). Solunum sıkıntısı, hipoksi, akciğer grafisinde yaygın interstisyel ve alveolar infiltrasyonlar sıklıkla gözlenmekle birlikte, nadiren radyografi bulguları normaldir (15). Hastalar sıklıkla başağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması ve görme bozukluklarından yakınır. Bilinç düzeyi, konfüzyon, somnolans ve deliryumdan, stupor ve koma düzeyine kadar ilerleyebilir. Papilla ödemi ve retinal hemorajiler gözlenebilir (16). Bizim hastamızda da halüsinasyon, deliryum, baş ve göz ağrısı ve baş dönmesi şikayeti mevcuttu. Hastamız bu şikayetleri sonrası hipertansiyonu olması nedeni ile intrakraniyal patolojilerden şüphelenilip tomografi çekilmesi ile intrakraniyal kanama tanısı aldı. Solunum sıkıntısı ve düzensizliği de olan hastamızda lökosit sayısı'nda göz önünde bulundurulurak lökostaz tanısı kondu.

Komplikasyonları nedeni ile hiperlökositozun lökoferez ve/veya sitotoksik tedavi (genellikle hidroksiüre) ile hızlı şekilde düzeltilmesi gerekmektedir. Bu tedavi seçeneklerinin uzun ve yakın dönem takiplerinde birbirlerine belirgin üstünlükleri gösterilememiştir (17,18). Bununla birlikte toksik olmayan ve hidroksiüre'ye göre daha hızlı hücre azalması sağlaması nedeniyle bazı yazarlar tarafından lökoferez önerilmektedir (18). Lökostaz tablosu geliştikten sonra etkili hücre azaltılmasına rağmen mortalite oranlarının yüksek olması, hiperlökositozlu hastalarda profilaktik lökoferezin önemini artırmaktadır. Bununla birlikte AML hastalarında prolaktik lökofereze başlamak için kritik lökosit değerinin ne olduğu bilinmemektedir. Ancak çalışmalar, $100 \times 10^9/l$ 'nin üzerindeki lökosit değerlerinde, lökostaz riski ve buna bağlı erken dönem mortalite oranlarının arttığını göstermektedir (5-7,19). Günümüzde genel eğilim AML hastalarına $100 \times 10^9/l$ 'nin üzerindeki lökosit değerlerinde profilaktik lökoferez uygulanmasıdır. Fakat erken dönem mortalitenin önlenmesinde uygun rehidratasyon ve kemoterapiden daha etkin değildir (7). Güncel tedavi, acil intravenöz sıvı, allopürinol ve kemoterapi uygulaması, ayrıca trombositopeni ile koagülatininin agresif olarak düzeltilmesidir. Hastamıza lökoferez uygulanamadı ancak yeterli hidrasyonun ardından steroid uygulanıp, hidroksiüre ve allopürinol başlandı. Hastamıza akut hiperlökositik lösemi seyrinde sık gelişen koagülatipiyi önlemek için taze donmuş plazma desteği sağlandı. Hastamıza rutin kemoterapi protokolü uygulanmasına rağmen beyaz küre sayısında düşme olmamakla beraber artış olması ve lökostaz sonrası intrakraniyal kanamanın gerçekleşmiş olması nedeni ile biz, bu tür olgularda acil intravenöz

sıvı, allopürinol ve kemoterapi verilmesini takiben hızlıca lökoferez uygulanması gerektiğini vurgulamaktayız.

Case Report: Intracranial Hemorrhage In a Acute Myeloid Leukemia (AML) Patient After Leucocytosis

Abstract:

Many acute leukemia patients die without having a chance of taking any chemotherapy due to serious complications which develop at early period. Hemorrhage, leucocytosis and less probable infections are responsible from this early period mortality. Advances in disseminated intravascular coagulation (DIC) treatment and thrombocyte transfusion, decrease incidence of severe hemorrhage complications in patients who are diagnosed with acute leukemia and taking intensive chemotherapy sudden deaths due to spontaneous intracranial hemorrhages are stil important. In An eleven years old patient who diagnosed as acute myeloid leukemia (AML) and was given intravenous fluid, allupurynol and hydroxyurea due to hyperleucocytosis. Four hours after hydroxyurea, cloudiness of consciousness and hallucinations occurred. The patient developed intracranial hemorrhage and died. In this article, we emphasized that leucopheresis should be administered emergently in such cases with intravenous fluid, allupurynol and chemotherapy.

Key words: intracranial hemorrhages, acute myeloid leukemia, hyperleucocytosis, child

Kaynaklar

1. Lichtman MA, Heal J, RoweJM: Hyperleukocytic leukemia: rheological and clinical features and management. Balliere's Clin Hematol 1:725, 1987.
2. Wang X, Lin G, Wang J: [244 patients with hyperleukocytic acute leukemia. Shanghai Leukemia Cooperation Group] Zhonghua Nei Ke Za Zhi.36(8):532-535, 1997.
3. Wurthner JU, Kohler G, Behringer D, Lindemann A, Mertelsmann R, Lubbert M: Leukostasis followed by hemorrhage complicating the initiation of chemotherapy in patients with acute myeloid leukemia and hyperleukocytosis: a clinicopathologic report of four cases. Cancer. 15;85(2): 368-374, 1999.
4. Porcu P, Farag S, Marcucci G, Cataland SR, Kennedy MS, Bissell M: Leukocytoreduction for acute leukemia. Ther Apher. 6(5): 399-400, 2002.
5. Thiebaut A, Thomas X, Belhabri A, Anglaret B, Archimbaud E: Impact of preinduction therapy leukapheresis on treatment outcome in adult acute myelogenous leukemia presenting with hyperleukocytosis. Ann Hematol. 79 (9): 501-506, 2000.

6. Basade M, Dhar AK, Kulkarni SS, Sastry PS, Yadav RP, Parikh BS, Pai SK, Nair CN, Kurkure PA, Advani SH: Rapid cytoreduction in childhood leukemic hyperleukocytosis by conservative therapy. *Med Pediatr Oncol*. 25(3): 204-207, 1995.
7. Eguiguren JM, Schell MJ, Crist WM, Kunkel K, Rivera GK: Complications and outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia with hyperleukocytosis. *Blood*. 15 ; 79 (4) : 871-875, 1992.
8. Porcu P, Farag S, Marcucci G, Cataland S, Kennedy MS, Bissel M: Leukocytoreduction for acute leukemia. *Ther Apher* 6: 15- 23, 2002.
9. Porcu P, Cripe LD, NgEW, Bhatia S, Danielson CM, Orazi A, McCarthy LJ: Hyperleukocytic leukemias: a review of pathophysiology, clinical presentation and management. *Leuk Lymphoma* 39: 1- 18, 2000.
10. Hammond D, Sather H, Nesbit M, Coccia P, Bleyer A, Lukens J :Analysis of prognostic factors in acute lymphoblastic leukemia. *Med Pediatr Oncol* 14: 158- 163, 1989.
11. Maurer HS, Steinherz PG, Gaynon PS, Finklestein JZ, Harland NS, Reaman GH, Bleyer WA, Hammond GD: The effect of the initial management of hyperleukocytosis on early complications and outcome of children with acute lymphoblastic leukemia. *J Clin Oncol* 6: 1425- 1432, 1988.
12. Maurer JM, Schell MJ, Gaynon PS et al: The effect of initial management of hyperleukocytosis on early complications and outcome of children with acute lymphoblastic leukemia. *J Clin Oncol* 6(9):1425-1432, 1988.
13. Lester TJ, Johnson JW, Cuttner J: Pulmonary leukostasis as the single worst prognostic factor in patients with acute myelocytic leukemia and hyperleukocytosis. *Am J Med* 79(1):43-48, 1985.
14. Kuku İ, Kaya E, Erkurt MA, Elmas U, Özgül M, Dikilitaş M, Orhan M, Görgel A, Aydoğdu İ: Hiperlökositozlu Lösemi Hastalarımızda Terapötik ve Proflaktik Lökoferez Deneyimlerimiz. *İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi* 11(4) 243-246, 2004.
15. Van Buchem MA, Wonderdergem JA, Kool LJS, te Velde J, Kluin PM, Bode PJ, Busscher DLT: Pulmonary leukostasis: radiologic pathologic study. *Radiology* 165: 739 - 741, 1987.
16. Karesh JW, Goldman EJ, Reck K, Kelman SE, Lee EJ, Schiffer CA: A prospective ophthalmologic evaluation of patients with acute myeloid leukemia: correlation of ocular and hematological findings. *J Clin Oncol* 18: 327- 330, 1989.
17. Porcu P, Danielson CF, Orazi A et al. Therapeutic leukapheresis in hyperleukocytic leukemias: lack of correlation between degree of cytoreduction and early mortality rate. *Br J Haematol* 98:433, 1997.
18. Thiebaut A, Thomas X, Belhabri A, Anglaret B, Archimbaud E: Impact of preinduction therapy leukapheresis on treatment outcome in adult acute myelogenous leukemia presenting with hyperleukocytosis. *Ann Hematol*. 79(9):501-506, 2000.
19. Zarkovic M, Kwaan HC: Correction of hyperviscosity by apheresis. *Semin Thromb Hemost*. 29(5):535-542, 2003.
20. Porcu P, Danielson CFM, Orazi A, Buckwalter K, Lurito J, Skipworth E, McCarthy LJ: Acute lymphoblastic leukemia with hyperleukocytosis (HL) and supratentorial hemorrhage treated with leukapheresis. *J Clin Apheresis* 13: 82 (abstract) 1998.

Acil Kontrasepsiyon

Ertan Adalı*, Recep Yıldızhan*, Oktay Ataman **

Özet:

Acil kontrasepsiyon korunmasız cinsel ilişki ya da potansiyel kontraseptif kayıp sonrasında, istenmeyen gebeliğin önlenmesinde kullanılan yöntem olarak tanımlanabilir. Acil kontraseptif yöntemlerin kullanımı indüklenmiş abortus ve istenmeyen gebelik oranlarını azaltacaktır. Bu yazıda acil kontraseptif metodlar, bunların etki mekanizması, güvenilirliği, etkinliği, riskleri ve yararları tartışıldı.

Anahtar kelimeler: Acil kontrasepsiyon, postkoital kontrasepsiyon, yuzpe rejimi, mifepriston

Acil kontrasepsiyon, korunmasız cinsel ilişki, cinsel saldırı ve uygulanan kontraseptif yöntemde başarısızlık durumlarında oluşabilecek istenmeyen bir gebeliği implantasyon öncesi önlemek için uygulanan kontraseptif metottur. İlk kez 1960'larda östrojenler yüksek dozlarda acil kontraseptif yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır (1). 1970'lerde Yuzpe ve arkadaşları östrojen ve progesteron kombinasyonunu acil kontrasepsiyonda kullanmaya başlamışlardır (2,3). Rahim içi araçlar (RİA) 1976'da acil kontraseptif yöntem olarak uygulanmıştır (4).

Acil kontraseptif yöntemler hormonal (östrojen, progesteron, kombine oral kontraseptif, danazol, mifepriston) yada mekaniksel (RİA) olarak uygulanabilir. Bazen postkoital kontrasepsiyon ya da the morning-after pill olarak da isimlendirilmektedir. Ancak, bu nitelermeler uygulanacak acil kontraseptif yöntemin korunmasız cinsel ilişkiyi takiben hemen ya da ertesi sabah uygulanabileceğini tariflediğinden kafa karıştırıcıdır. Oysa acil kontraseptif yöntemler yaklaşık beş gün içinde kullanılabilir (5).

Korunmasız tek cinsel ilişki sonrasında gebe kalma şansı kadının menstrüel siklus gününe ve çiftlerin fertilitite durumuna bağlı olarak değişir. Bir çalışmada, menstrüel siklusun herhangi bir gününde, rastgele tek bir cinsel ilişki sonrası gebe kalma olasılığının %3 olduğu, cinsel ilişkinin

ovulasyondan 1-2 gün önce oluşması halinde ise bu oranın %8'e yükseleceği belirtilmiştir (6). ABD 2001 kayıtlarına göre, oluşan 6.4 milyon hamilelikten yaklaşık yarısı planlanmadan meydana gelmektedir.

Bu gebeliklerin %44'ü doğumla, %42'si tıbbi küretajla, %14'ü abortusla sonlanmaktadır (7). Acil kontraseptif yöntemlerin kullanımı ile istenmeyen gebeliklerin önlenilebileceği ve böylece küretaj sayılarında yaklaşık % 40 azalma olacağı belirtilmiştir (8). Ayrıca istenmeyen gebeliklerin çeşitli sağlıksız ilkel yöntemlerle düşürülmeye çalışılması ya da tıbbi tahliye sırasında ya da sonrasında oluşabilecek maternal mortalite ve morbiditenin azaltılması açısından da acil kontrasepsiyon önemlidir. Bu konu ile ilgili olarak birçok medikal dernek ve organizasyon acil kontraseptif yöntemlerin kullanımını ve ulaşılabilirliğini arttırıcı ve teşvik edici yönde görüş bildirmektedir (5).

Acil kontrasepsiyon istenmeyen gebeliklerin önlenmesinde ucuz ve yeteri derecede etkili bir yöntemdir ve istenmeyen gebeliklerden dolayı kadınlarda oluşabilecek emosyonel ve fiziksel travmayı da azaltır (9).

Çiftler gebelikten korunma yöntemleri konusunda bilinçli dahi olsalar, bazen yöntemin kullanılmasının unutulması, yanlış kullanım ya da bir takım kazalar başarısızlığa neden olabilmekte ve çiftler gebelik riski ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Aynı durum cinsel saldırıya maruz kalan bir kadın için de söz konusu olabilmektedir. Acil kontrasepsiyon bu durumlarda tartışılmaz bir gereksinim olmaktadır. Acil kontraseptif yöntemlerin kullanımı için potansiyel endikasyonlar Tablo 1 de verilmiştir (10).

*YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van

**S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile planlaması, İstanbul

Yazışma Adresi: Dr. Ertan ADALI

YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Van

Tablo1. Acil kontrasepsiyon endikasyonları (10).

Cinsel ilişki esnasında kontraseptif yöntem kullanılmaması
Prezervatifin mekanik olarak yetersizliği (yırılma, sızdırma, yerinden kayma)
Kadın kondomu, servikal başlık, diaframın yerinden oynaması, sızdırması
İlişki öncesi konulan spermisid tablet ya da filmlerin erimesindeki yetersizlik
Geri çekme yönteminde başarısızlık
Kombine oral kontraseptif tabletlerin alınmasının unutulması (herhangi iki ardışık tablet)
Yalnız progesteron içeren tabletlerin alınmasının unutulması (bir ya da daha çok)
İntrauterin araçların parsiyel ya da tam olarak yerinden çıkması
Potansiyel teratojen ajanlara maruziyet
Enjektabl kontraseptiflerin geç enjeksiyonu
Cinsel saldırı

Acil Kontraseptif Yöntemler

1- Hormonal acil kontraseptif yöntemler

- Yüksek doz östrojen
- Östrojen ve progesteron kombine kullanımı
- Sadece progesteron içeren haplar
- Antiprogesteronlar (Mifepriston)
- Androjenler (Danazol)

2- Mekanik yöntemler – Bakırlı RİA

Yüksek Doz Östrojenler

Ovaryan ekstratlardan elde edilen östrojen komponentleri 1920'lerde gebeliğin önlenmesi için kullanılmıştır (11). Dietilstilbesterol (DES) acil kontrasepsiyon yöntemi olarak yaygın olarak kullanılmış ilk hormondur (4-6 gün boyunca günde 50 mg). Ancak potansiyel teratojenik etkilerinden dolayı kullanılmamaktadır. Günümüzde etinil östradiol tercih edilir. Günlük 2 ve 5 mg'lık dozlarda 5 gün boyunca kullanımı analiz edilmiş olup kümülatif gebelik oranı %0.6 bulunmuştur (12).

Başarısızlık oranları oldukça az olmakla beraber ektopik gebelik oranları %10'dur. İntrauterin gebeliği ektopik olana göre daha fazla engellemeleri tubal motiliteyi azaltmaları nedeniyle olabilir (13,14). Yüksek doz östrojen kullanımında yan etki insidansı daha fazladır. Bu yan etkiler bulantı, kusma, göğüslerde hassasiyet, ara kanama ve pulmoner ödemdir (15).

Östrojen ve Progesteron Kombine Kullanımı

İlk defa 1974 yılında Yuzpe ve arkadaşları postkoital kontrasepsiyonda 100 mg etinil östradiol (EE) ve 1 mg norgestrel kombinasyonunun tek doz olarak kullanımını bir pilot çalışma olarak sunmuşlardır (1). Yuzpe ve

Lancee ilişkiden sonra 72 saat içinde 12 saat arayla iki doza bölünerek kullanılan 200 mcg EE ve 2 mg levonorgestrel rejimini 1977 yılında tanımladılar. Günümüzde 100 mcg EE ve 0.5 mg levonorgestrel (veya 1 mg norgestrel) içeren kombinasyon en popüler acil kontraseptif yöntemi haline gelmiştir. Bu rejim kullanılarak gebelik riski %8'den %1-2'ye düşürülebilir (16). Gebelik oranını %74 azalttığı yapılan bir çalışmada gösterilmiştir (17). Bu yöntemde kullanılan hormonların teratojenite ve konjenital anomaly riskinde artış yaptığına ait bir kanıt yoktur (18,19). Ektopik gebelik insidansında artışa yol açtığına dair herhangi bir bilgi yoktur. En sık karşılaşılan yan etkilerden bulantı ve kusma insidansı, sadece progesteron içeren rejimlere göre daha fazladır.

Sadece Progesteron İçeren Haplar

Levonorgestrel acil kontrasepsiyon amacıyla üzerinde çalışılan ve kullanılan tek progesterondur. Korunmasız cinsel ilişki sonrasında 72 saat içinde 0.75 mg levonorgestrel içeren tabletler 12 saat ara ile alınır. Gebeliği %85 oranında önlediği gösterilmiştir. Kombine kullanılan rejimlerle karşılaştırıldığında başarısızlık oranları düşük, yan etki insidansı azdır (20,21). Levonorgestrelin pıhtılaşma üzerine herhangi bir etkisi yoktur ve daha önce venöz tromboz öyküsü olanlarda kombine rejimlere tercih edilmesi önerilmektedir. Teratojenik etkileri konusunda herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır (22).

Antiprogestinler

Postkoital kontrasepsiyon için üzerinde en çok çalışılan antiprogesteron mifepriston (RU-486)'dur. Genellikle 600mg'lık dozlarda etkili olduğuna dair pek çok çalışma mevcuttur. Buna

karşın 5mg'lık dozun dahi follikül arrestine yol açabileceği ve 10mg'lık dozun levonorgestrel rejimi kadar etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (23, 24). Mifepriston, Yuzpe rejimi ve danazolun karşılaştırıldığı çalışmalarda, başarısızlık oranı sırası ile %0-4, %1.3-2.6, %3.5-4.7 bulunmuştur. Ayrıca mifepriston Yuzpe metoduna göre daha az bulantı ve kusmaya neden olmuştur. En sık bildirilen yan etkisi menstrüasyonda gecikmedir. İntrauterin mifepristona maruz kalan bebeklerde herhangi bir anomali bildirilmemiştir (25,26).

Danazol

Androjen analogu olan danazolün postkoital kontrasepsiyon metodu olarak kullanımı 1980'li yıllarda önerilmiş olup, Yuzpe yöntemi ve mifepriston ile karşılaştırılmalı çalışmalar yapılmıştır. Korunmasız cinsel ilişki sonrası 120 saat içinde 800 mg danazol kullanımı ile ilgili çalışmada, gebelik oranlarının %2.1-7.7 arasında olduğu gösterilmiştir (12). Günümüzde danazol bir acil kontraseptif yöntem olarak önerilmemektedir.

Bakır İçeren Ria

Bakırlı RİA'lar bilinen seksüel geçişli enfeksiyon durumları ve tecavüz (seksüel geçişli enfeksiyon için potansiyel risk) dışında kalan korunmasız cinsel ilişkilerden sonra 5-7 gün içinde kullanılabilir. Çoğu çalışmada başarısızlık oranı %0.1'den az bulunmuştur (12). Diğer metotlardan farklı olarak avantajı, kontrasepsiyonun devamında kullanılabilir olmasıdır. Bu yöntemin dezavantajı ise takılması için yetişmiş elemana ihtiyaç duyulması ve istenildiği zaman kolayca ulaşılamamasıdır. RİA'ların normal aile planlaması yöntemi olarak kullanımında bilinenler haricinde, acil kontrasepsiyona özel yan etkisi yada komplikasyonu yoktur.

Acil Kontraseptif Yöntemlerin Etki Mekanizması

Acil kontraseptif metodların etki mekanizmaları tam olarak anlaşılamamıştır. Östrojenler ve progesteronlar tek başlarına kullanıldıklarında ya da kombine şekilde alındıklarında ovülasyonu engelleyerek ya da geciktirerek etki ederler. Aynı zamanda ovum ve sperm transportunu, fertilizasyonu ve implantasyonu engelleyerek de etki edebilirler (27). İmplant olmuş gebeliği bozucu etkileri konusunda net bir bilgi yoktur.

Bakırlı RİA'lar sperm, ovum ve embriyo üzerine toksik etkiler yaratıp, gerek fertilizasyon öncesi gerekse fertilizasyon sonrası etki

gösterirler (28). Salınan bakır iyonları uterus içinde ve tubada kronik inflamatuvar reaksiyona sebep olarak, implantasyon öncesi gamet viabilitesini bozar yada embriyonun implante olma yeteneğini engellerler. RİA'lar implante olmuş gebeliği bozmadığı ve abort ettirici bir madde değildir (29).

Mifepriston progesteron reseptörlerini antagonize ederek foliküler gelişim, implantasyon ve gebeliğin devamını bozar. Diğer hormonal acil kontraseptiflerin aksine implante olmuş gebeliği bozma yeteneğine sahip tek kontraseptif ajandır.

Danazol sentetik bir androjen olup, foliküler fazda oluşan LH pikini engelleyerek ovülasyonu önler ve yalancı menopoza yol açarak etkisini gösterir.

Tablo 2. Acil kontrasepsiyonun etkinliği (32).

Metod	Gebelik sayısı*	Redüksiyon (%)
Tedavisiz	80	-
Kombine oral kontraseptif	20	75
Yalnız progesteron içeren	10	88
Intrauterin araç	1	99

* Eğer 1000 kadın, sikluslarının 2. veya 3. haftasında bir kez korunmasız cinsel ilişkiye girerse

Etkinlik ve Zamanlama

Acil kontraseptif yöntemlerin çoğu korunmasız cinsel ilişki sonrasında uygun kullanım ile yüksek etkinliğe sahiptir. Literatürde kombine kullanılan acil kontraseptif metodların etkinliği %55-94 arasında değişmektedir (30,31). Tablo 2'de görüldüğü üzere korunmasız cinsel ilişki sonrasında acil kontraseptiflerden, kombine ilaçların %77, tek progesteron içeren ilaçların %88, intrauterin araç kullanımının %99 oranında gebelik oluşumunu engellediği gösterilmiştir (32). Sadece progesteron içeren acil kontraseptifler kombine olanlara göre daha etkilidir. Randomize çift kör yapılan bir çalışmada, sadece progesteron içeren kontraseptifler gebeliği %85 oranında engellerken, kombine acil kontraseptifler %57 oranında engellemiştir (22). Mifepriston, kombine oral kontraseptifler ve danazolün etkinliklerinin karşılaştırıldıkları bir çalışmada; mifepriston en etkili acil kontrasepsiyon metodu olduğu ve danazolün ise her iki yöntemden de düşük etkinliğe sahip olduğu tesbit edilmiştir (27). Mifepristonun korunmasız cinsel ilişki sonrası ilk 72 saatte kullanımının gebeliği

Tablo 3. Acil kontrasepsiyonun başlama zamanının gebelik oranlarına etkisi (34).

Tablo 4: Acil kontrasepsiyon sonrasında kullanılacak aile planlaması metodları ve başlama şekilleri (5).

Metod	Başlama zamanı
Kondom	Hemen kullanılabilir
Diafram veya servikal başlık	Hemen kullanılabilir
Spermisit	Hemen kullanılabilir
Kombine oral kontraseptif	AK tedavi tamamlandıktan sonra günde 1 tablet ile başlanır, ilk 7 gün kondom ile beraber kullanılır veya bir sonraki menstruel periyotta 5. gün yeni pakete geçilir.
Kontraseptif patch	AK tedavi tamamlandıktan sonra başlanır, ilk 7 gün kondom ile beraber kullanılır veya bir sonraki menstruel periyotta 5. gün başlanır.
Vajinal halka	AK tedavi tamamlandıktan sonra başlanır, ilk 7 gün kondom ile beraber kullanılır veya bir sonraki menstruel periyotta 5. gün başlanır.
Yalnız progesteron içeren tablet	AK tedavi tamamlandıktan sonra günde 1 tablet ile başlanır, ilk 7 gün kondom ile beraber kullanılır veya bir sonraki menstruel periyotta 5. gün yeni pakete geçilir
Enjektabl	AK tedavi tamamlandıktan sonra gebelik testi yapılır, negatif ise ilk 7 gün kondom ile beraber kullanılır. Enjeksiyondan 2-3 hafta sonra gebelik testi tekrar edilir, veya bir sonraki menstruel periyotta 5. gün başlanır
İmplantlar	Bir sonraki menstruel periyotta 5. gün başlanır
İntrauterin araçlar	AK için bakır salan intrauterin araçlar düşünülmeli, bunlar yerinde bırakılarak kontrasepsiyona devam edilir.
Sterilizasyon	Bir sonraki menstruel periyodun başlaması sonrasında herhangi bir zamanda
Doğal aile planlaması	Normal menstruel periyodun başlamasından ve hasta konu hakkında yeterince eğitildikten sonra başlanır

AK: Acil Kontrasepsiyon

önlemedeki etkinliği, diğer hormonal kontraseptif yöntemlerden daha üstün bulunmuştur (33). Bakırlı RİA korunmasız cinsel ilişkilerden sonra 5-7 gün içinde kullanılabilir (12).

Korunmasız cinsel ilişki sonrası acil kontrasepsiyona başlama zamanı ile etkinlik arasında ters bir ilişki vardır (Tablo3) (34). Rejime erken başlanması kontraseptif etkiyi arttıracaktır. Hormonal acil kontrasepsiyonun ilk 72 saatte alınması halinde başarısızlık oranı yaklaşık %4 iken, bu oran 5. günde %10'a kadar yükselebilmektedir (22,34).

Kullanımındaki Avantajlar, Kısıtlamalar, Yan Etkiler, Kontrendikasyonlar, Teratojenite

Acil kontraseptif yöntemler istenmeyen bir çok gebeliğin önlenmesi yönünden belki de ikinci bir fırsat olarak görülebilir. Özellikle hormonal acil kontraseptif yöntemlerin ucuz olması, kullanım sürelerinin kısa olması ve kesin kontrendikasyonlarının bulunmaması gibi avantajları vardır. Acil kontraseptif yöntemlerin kullanımındaki belki de en önemli kısıtlama, korunmasız cinsel ilişki sonrası birkaç gün içinde uygulanma gerekliliğidir. Ayrıca bu yöntemler cinsel yolla bulaşan hastalıkları da engellemez. Hormonal kontrasepsiyonun bilinen en sık yan etkisi bulantı, kusma ve düzensiz kanamalardır. Diğer minör yan etkileri baş dönmesi, iştahsızlık, memelerde hassasiyet, baş ağrısı ve karın ağrısıdır (22). Sadece progesteron içeren rejimlerde bulantı ve kusma daha az olmaktadır. Rahim içi araçların bilinen yan etkileri daha çok takılması sırasında oluşan ağrı, lekelenme tarzı kanamadır (5). Acil kontraseptif yöntemin kullanımı için bilinen tek kontrendikasyon devam eden gebeliktir (15). WHO ve ACOG'a (The American College of Obstetricians and Gynecologists) göre bilinen bir gebelik haricinde acil kontraseptif olarak oral ajanların kullanımında hiçbir kontrendikasyon yoktur (20). Emzirme, hormonal yöntemler için kontrendike değildir ancak emzirmede yalnız progesteron içeren acil kontraseptiflerin kullanımı önerilmektedir. Acil kontrasepsiyon için RİA kullanımı ile ilgili olarak alışılmışın dışında özel bir kontrendikasyon yoktur.

Acil kontraseptiflerin tekrar kullanımı sağlık riskleri getirmemektedir (36). Ayrıca tekrar kullanım, oluşacak istenmeyen bir gebelikten daha güvenli olabilir. Hormonal acil kontraseptif yöntemlerin olası teratojenik etkileri ve spesifik fetal anomali oluşumu ya da anomali insidansında artışa sebep olmaları konusunda henüz yeterli kanıt yoktur. Bir çalışmada kombine oral

kontraseptiflerin kullanımı sırasında oluşan gebeliklerle de risk artışına rastlanmadığı belirtilmiştir (35).

Acil kontraseptif ilaçlar ovülasyonu geciktirebileceğinden, kadınlar bu yöntemlerden sonra ilk birkaç gün gebelik riski altında olabilirler. Bu nedenle siklusun geri kalan dönemi için Tablo 4'de görüldüğü gibi efektif bir aile planlaması metodu seçilmelidir (5).

Sonuç olarak bir çoğu abortus ile sonlanacak istenmeyen gebelikler kadın sağlığına psikolojik ve fiziksel büyük zararlar verir. Bu zararların önlenmesinde ikinci bir fırsat olarak kullanılabilen bir çok acil kontraseptif metod vardır. Bu yöntemlerin kullanımı ile ilgili danışmanlık hizmetleri, diğer aile planlaması yöntemleri arasında verilmelidir.

Emergency Contraception

Abstract:

Emergency contraception is defined as method used to prevent unintended pregnancy following unprotected sexual intercourse or potential contraceptive failure. Unintended pregnancy and induced abortion rates will decrease by the usage of an emergency contraceptive method. Methods, mechanism of action, safety, efficacy, risks and benefits of emergency contraception are discussed in this article.

Key words: *Emergency contraception, postcoital contraception, Yuzpe regimen, mifepristone*

Kaynaklar

1. Morris JM, Van Wagenen G. Compounds interfering with ovum implantation and development III. The role of estrogens. Am J Obstet Gynecol. 96: 804-815, 1966.
2. Yuzpe AA, Thurlow HJ, Ramzy I., Leyshon L. Post coital contraception- a pilot study. J.Reprod Med. 13:53-58, 1974.
3. Yuzpe AA, Lancee WJ. Ethynylestradiol and dl-levonorgestrel as a postcoital contraceptive. Fertil Steril. 28:932-936, 1977.
4. Lippes J, Malik T, Tatum HJ. The postcoital copper-T. Adv Plann Parent 11:24-29, 1976.
5. Allen RH, Goldberg AB. Emergency contraception: a clinical review. Clin Obstet Gynecol. 50(4):927-36, 2007.
6. Wilcox AJ, Dunson DB, Weinberg CR, et al. Likelihood of conception with a single act of intercourse: providing benchmark rates for assessment of post-coital contraceptives. Contraception. 63:211-215, 2001.
7. Finer LB, Henshaw SK. Disparities in rates of unintended pregnancy in the United States, 1994 and 2001. Perspect Sex Reprod Health. 38:90-96, 2006.

8. Westhoff C. Emergency contraception. *N Engl J Med.* 349:1830-1835, 2003.
9. Chiou VM, Shrier LA, Emans SJ. Emergency postcoital contraception. *J Pediatr Adolesc Gynecol.* 11(2):61-72, 1998.
10. Grimes DA, Raymond EG. Emergency contraception. *Ann Intern Med.* 137:180-189, 2002.
11. Van Look PFA, von Hertzen H. Emergency contraception. *Br Med Bull.* 49:158-170, 1993.
12. Fasoli M, Parazzini F, Cecchetti G, et al. Postcoital contraception: An overview of published studies. *Contraception.* 39: 459-468, 1989.
13. Glasier A. Emergency postcoital contraception. *N Engl J Med.* 337:1058-64, 1997.
14. Barnhart KT, Sondheimer SJ. Emergency contraception. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 6:559-63, 1994.
15. Thomas MA. Postcoital contraception. *Clin Obstet Gynecol.* 44(1):101-105, 2001.
16. Trussell J, Raymond EG. Statistical evidence about the mechanism of action of the Yuzpe regimen of emergency contraception. *Obstet Gynecol.* 93:872-876, 1999.
17. Trussell J, Rodriguez G, Ellertson C. Updated estimates of the effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. *Contraception* 59: 147-151, 1999.
18. Bracken MB. Oral contraception and congenital malformations in offspring: a review and meta-analysis of the prospective studies. *Obstet Gynecol.* 76:552-557, 1990.
19. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) practice bulletin. Emergency oral contraception. Number 25, March 2001. (Replace Practice Patterns No. 3, December 1996). *Int J Gynaecol Obstet.* 78(2):191-198, 2002.
20. WHO. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. Randomised controlled trial of levonorgestrel versus the Yuzpe regimen of combined oral contraceptives for emergency contraception. *Lancet* 353:428-432, 1998.
21. Ho PC. Emergency contraception: methods of efficacy. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 12(3):175-9, 2000.
22. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Hormonal contraception: recent advances and controversies. *Fertil Steril.* 82:520-526, 2004.
23. Von Hertzen H, Piaggio G. Levonorgestrel and mifepristone in emergency contraception. *Steroids.* 68:1107-1113, 2003.
24. Von Hertzen H, Piaggio G, Ding J, et al. Low dose mifepristone and two regimens of levonorgestrel for emergency contraception: a WHO multicentre randomized trial. *Lancet.* 360:1803-1810, 2002.
25. Webb AMC, Russell J, Elstein M. Comparison of Yuzpe regimen, danazol, and mifepristone (RU486) in oral postcoital contraception. *BMJ.* 305:927-931, 1992.
26. Glasier A, Thong KJ, Dewar M, et al. Mifepristone (RU486) compared with high dose estrogen and progestogen for emergency postcoital contraception. *N Engl J Med.* 327:1041-4, 1992.
27. Croxatto H.B et al. Mechanism of action of hormonal preparations used for emergency contraception: a review of the literature. *Contraception.* 63(3):111-121, 2001.
28. Stanford JB, Mikolajczyk RT. Mechanisms of action of intrauterine devices: update and estimation of postfertilization effects. *Am J Obstet Gynecol.* 187:1699-1708, 2002.
29. Faculty of Family Planning and Reproductive Health Care Clinical Effectiveness Unit. FFRHC Guidance (April 2006). Emergency contraception. *J Fam Plann Reprod Health Care.* 32(2):121-128, 2006.
30. Trussell J, Ellertson C, Stewart F. The effectiveness of the Yuzpe regimen of emergency contraception. *Fam Plann Perspect.* 28:58-64, 1996.
31. Creinin MD. A reassessment of efficacy of the Yuzpe regimen of emergency contraception. *Hum Reprod.* 12:496-8, 1997.
32. Weismiller DG. Emergency contraception *Am Fam Physician.* 15:70(4):707-14, 2004.
33. WHO Task Force on Post Ovulatory Methods of Fertility Regulation. Comparison of three single doses of mifepristone as emergency contraception: a randomised trial. *Lancet.* 353: 697-702, 1999.
34. Piaggio G, von Hertzen H, Grimes DA, Van Look PF. Timing of emergency contraception with levonorgestrel or the Yuzpe regimen. Task Force on Postovulatory Methods of Fertility Regulation. *Lancet.* 353:721, 1999.
35. Bracken MB. Oral contraception and congenital malformations in offspring: a review and meta-analysis of the prospective studies. *Obstet Gynecol.* 76(3 pt 2):552-7, 1990.
36. Abuabara K, Becker D, Ellertson C, Blanchard K, Schiavon R, Garcia SG. As often as needed: appropriate use of emergency contraceptive pills. *Contraception.* 69:339-342, 2004